

ISDE LAW BUSINESS SCHOOL

Grado en Derecho

“LA DEFINICIÓN LEGAL DE ESTADO”

Trabajo final de Grado (TFG)

Alumno/a

ENNIO CAMPOLI PATAK

Tutor/a:

MIGUEL ORTEGO

RESUMEN

En el presente trabajo estudiaré la definición legal de Estado. Se trata de un tema ampliamente debatido desde la popularización de este término y su evolución hasta la actualidad, debido a su importancia en la determinación del sujeto principal del ordenamiento internacional.

Por ello, investigaré la evolución histórica de la definición de Estado, los elementos que rodean la estatalidad, sus vertientes doctrinales, el convenio de Montevideo, los elementos que componen al Estado y la casuística que lo rodea. Con este trabajo pretendo alcanzar una conclusión que me permita pergeñar una tentativa de definición.

ABSTRACT

In this paper, I will study the legal definition of a State. This is a topic that has been widely discussed since the term became popular and its evolution to the present day, due to its fundamental role in determining the main subject of the international legal order.

Therefore, I will hereby investigate the historical evolution of the definition of a State, the elements surrounding statehood, its doctrinal aspects, the Montevideo Convention, the components of a State, and the casuistry surrounding it. With this work, I aim to reach a conclusion that may allow me to create a tentative definition.

PALABRAS CLAVE

Definición legal del Estado, evolución histórica, elementos de la estatalidad aspectos doctrinales, Convención de Montevideo, componentes del Estado, casuística que rodea al Estado, conclusión y definición tentativa.

KEY WORDS

Legal definition of the State, historical evolution, statehood elements, doctrinal aspects, Montevideo Convention, components of the State, casuistry surrounding the State, conclusion and tentative definition.

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
I. Introducción _____	1
II. Historia _____	2
<i>i. Era Clásica</i>	
<i>ii. Era Medieval</i>	
<i>iii. Era Ilustrada</i>	
<i>iv. Era Moderna</i>	
III. Conceptos Claves _____	10
<i>i. Nación</i>	
<i>ii. Gobierno</i>	
<i>iii. Persona Jurídica Internacional</i>	
<i>iv. Soberanía</i>	
<i>v. Territorios No Autónomos</i>	
<i>vi. Estados de facto</i>	
<i>vii. Cuasi-Estados o proto-Estados</i>	
<i>viii. Actor territorial no Estatal</i>	
IV. Teorías De Reconocimiento De Estados _____	16
<i>i. Teoría Constitutiva</i>	
<i>ii. Teoría Declarativa</i>	
<i>iii. Teoría Factual</i>	
<i>iv. Teoría Legalista</i>	
V. Convenio De Montevideo _____	21
<i>i. Población permanente</i>	
<i>ii. Territorio determinado</i>	
<i>iii. Gobierno</i>	
<i>iv. Capacidad para entrar en relaciones con los demás Estados</i>	
VI. Otros Criterios _____	25
<i>i. Independencia y Soberanía</i>	

a. <i>Independencia formal</i>	
b. <i>Independencia real</i>	
ii. <i>Permanencia</i>	
iii. <i>Voluntad y capacidad para observar el derecho internacional.</i>	
iv. <i>Un cierto grado de civilización</i>	
v. <i>Orden legal</i>	
VII. Características De Estatalidad	30
i. <i>Derechos</i>	
ii. <i>Obligaciones</i>	
iii. <i>Características generales</i>	
iv. <i>Otras consideraciones</i>	
VIII. Casuística De Las Naciones Unidas	33
i. <i>La evolución de estatalidad en la ONU</i>	
ii. <i>Artículo 32 y 52 de la Carta de las Naciones Unidas</i>	
IX. Casos Actuales	36
i. <i>Caso Kosovo</i>	
ii. <i>Caso Sáhara Occidental</i>	
X. Conclusiones	38
XI. Recursos	43
i. <i>Bibliografía</i>	
ii. <i>Normas, declaraciones y jurisprudencia nacional e internacional</i>	
iii. <i>Webgrafía</i>	
iv. <i>Otros recursos</i>	

ABREVIATURAS

Art. – Artículo

BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

C'33 - Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933

C'78 - Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978

Cap. – Capítulo

c.f. - Confer

CIJ – Corte Internacional de Justicia

CJUE – Corte de Justicia de la Unión Europea

CSNU – Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

D'49 - Proyecto de Declaración sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1949

Doc. – Documento

Ed. Edición

UE – Unión Europea

EEUU – Estados Unidos

FMI – Fondo Monetario Internacional

Ibid. – Ibídem

ISIS – Islamic State of Iraq and Syria

nº - Número

nT – Nota de traductor

ONU – Organización de las Naciones Unidas

p. – Página

pp. – Páginas

s.f. – Sin fecha

Vol. – Volumen

I. INTRODUCCIÓN

Ubi societas, ibi ius. Para entender el derecho internacional, se debe primero determinar los actores sujetos del ordenamiento internacional¹. Con tal finalidad he optado por investigar: “*la definición legal de Estado*”. Dicho enunciado delimita la amplia cuestión de estatalidad, pudiéndose entender así que la pretensión de este trabajo es entender únicamente lo que es y supone el término Estado.

Consecuentemente, se podrán excluir del marco de este trabajo cuestiones pertenecientes a mutaciones (anexión y secesión) de los Estados, pérdida de cumplimiento con las condiciones objetivas de Estatalidad, problemas de continuidad y las secuelas resultantes de mutaciones e incumplimientos, así como la extinción de los Estados. Finalmente, es necesario destacar que este trabajo es un estudio de la definición legal de Estado y no de los medios legales por los que se pueda crear un Estado, lo cual merece su propio estudio independiente.

El uso moderno del término Estado es un concepto relativamente nuevo. Con la salvedad del Convenio de Montevideo, no existe ninguna definición legal de Estado. A pesar de ello, el uso de esta palabra ha sido frecuente a lo largo de los últimos siglos. Por ello, es imprescindible entender su origen para entender, al menos, el espíritu del concepto al que pretende hacer referencia. Comienzo este trabajo estudiando la historia del término Estado como prueba de una práctica generalmente aceptada. Igualmente, se acepta con la misma finalidad la costumbre ante la CIJ.²

Una vez estudiado el origen y la evolución del término objeto de este trabajo, procederé a determinar los criterios esenciales que se deben definir para la comprensión eficaz del resto del trabajo. Consiguientemente, procederé a analizar las teorías comúnmente estudiadas en esta materia, seguidas por los criterios que se establecen para ello en el Convenio de Montevideo. Sin embargo, debido al abundante debate sobre tales criterios y la relativa aplicabilidad del Convenio, continuaré estudiando los demás criterios principales por los cuales se pretende determinar de manera objetiva lo que se puede entender por un Estado. Hecho esto, será necesario entender el objetivo de un actor con su declaración de estatalidad. Por ello, será necesario analizar las características que componen un Estado. Antes de finalizar este trabajo,

¹ Cohen, R. (1961). “The Concept of Statehood in United Nations Practice”. University of Pennsylvania Law Review, ed. 109 n° 8. pp. 1127–1171

² Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. (1945). Art. 38.2.

indagaré brevemente sobre algunos casos de la actualidad para ver si la teoría se puede trasladar a la práctica.

El presente estudio se funda en citas de autores de referencia, expertos en la materia, y, en la medida de lo posible, las fuentes originales de cada cuestión – sea jurídica o histórica. Uno de los principales expertos consultados es James Crawford, siendo así pertinente contextualizar al lector sobre este autor y su importancia en esta temática.

James Crawford es una figura destacada en el campo del derecho internacional, especialmente reconocido por su experiencia en el área de la creación de los Estados y de la estatalidad. Nació en Adelaida, Australia, donde comenzó su trayectoria académica en la Universidad de Adelaida. Ahí estudió bajo figuras tales como su profesor de derecho internacional, D. P. O'Connell. El profundo interés de Crawford por el derecho internacional lo llevó a Oxford, donde su profesor Ian Brownlie, otro jurista de renombre, lo guió en su tesis doctoral centrada en el tema de la estatalidad, publicado bajo el nombre: "La Creación de Estados en el Derecho Internacional." Este trabajo recibió amplios elogios y fue galardonado con el Certificado de Mérito por la Sociedad Americana de Derecho Internacional en 1981, erigiéndose como una autoridad en el tema. Las contribuciones académicas de Crawford, junto con sus colaboraciones en instituciones prestigiosas y el reconocimiento académico son muestra de su gran influencia en el ámbito del derecho internacional y la creación de Estados.³

II. HISTORIA

El estudio histórico del origen del término Estado tiene mucho recorrido, sin embargo, la evolución del concepto se puede dividir en cuatro grandes etapas: la Era Clásica, la Era Medieval, la Era Ilustrada y, finalmente, la Era Moderna. Es de notar que el nombramiento de estas Eras no se corresponde con la delimitación de las mismas de acuerdo con criterios historiográficos.

i. Era Clásica

³ Chinkin, C. & Baetens, F. (2015). "Sovereignty, Statehood and State Responsibility". Cambridge University Press. pp. xiii–xix.

Aunque durante la Era Clásica se pueden estudiar las ideas de varias figuras como Homero, Sócrates, Platón, Epicuro y otros, sus ideas se resumen claramente en los escritos de Cicerón.^{4y5} Entre tales obras se pueden destacar “De Re Publica” y “De Legibus”, en los que se equipara e incluso confunde el Estado con la Mancomunidad (Commonwealth) que Carlyle simplifica y define como el “*desarrollo orgánico surgido de la asociación natural de la familia [que], al mismo tiempo, es la expresión del consentimiento de la voluntad común, ya que cada ciudadano tiene su parte en su control.*”⁶

Igualmente, es pertinente mencionar a los griegos como ejemplo de que, a pesar de varios intentos, buscar cualquier tipo de unidad política entre ciudades no era viable a largo plazo en aquellos tiempos, salvo los casos en los que lograron una unión política permanente equiparable a la de una federación. Estas ciudades-estado o *polis* caerían en manos de los macedonios, los cartagineses y el Imperio Romano, bajo el cual vivieron como comunidades privilegiadas dependientes (*municipia*).⁷

Es imprescindible destacar que lo que se denomina ciudad-estado en esta época no tiene nada que ver con lo que posteriormente se entendería como tal. Podemos ver que el término original (*polis*) hace referencia a ciudades, que, a diferencia de las ciudades modernas, las *polis* tenían un grado mucho mayor de poder a la hora de dirigir sus asuntos internos, lo cual les llevó al éxito y, posteriormente al declive, cuando fueron sometidos a las normas de sus conquistadores. El hecho de que tuvieran un alto grado de autogestión no supone que fuera absoluto, ya que éstos, en la gran mayoría de los casos, seguían teniendo que pagar tributos a sus reyes.⁸

ii. Era Medieval

Durante la Era Medieval presenciamos una evolución ya que se empieza a usar con amplia popularidad el término de estado, pero entendido de manera cualitativa – por ejemplo, el buen estado de un reinado – que eventualmente se empieza a confundir con un uso alternativo que hace referencia al Reino en sí – por ejemplo, las conquistas de un Estado⁹. Sin embargo, tal y

⁴ Barnes, H. E. (1924). “Theories of the Origin of the State in Classical Political Philosophy”. The Monist, vol. 34 issue. 1, p. 50.

⁵ Pollock, F. (1896). “The History of the Science of Politics”. J. Fitzgerald (1883). p. 32.

⁶ Carlyle, A. J. (1903). “A History of Medieval Political Theory in the West”. Blackwood. vol. 1. p. 3.

⁷ Britannica. (s.f.). City-state. <https://www.britannica.com/topic/city-state>

⁸ Snyder, J. W. (1959). “The Ancient City State: Some Reasons for Its Durability”. The Classical Journal, vol. 54 n°. 8, pp. 363–364.

⁹ Harding, A. (1994). The Origins of the Concept of the State.” History of Political Thought. vol.15 n°1. pp. 57–72.

como muestra Dyson, los términos *status*, *état* y *estate* se usan de manera intercambiable y con poca precisión.¹⁰ Igualmente se parece confundir Estado con Gobierno durante esta Era, como veremos.

Con el fin de determinar más aún esta Era, le damos comienzo en el Siglo XIII con las comunicaciones de reinos europeos de la época que usaban indistintamente régimen, estado y gobierno. Un claro ejemplo de ello se encuentra en las comunicaciones del Reino de Inglaterra con el Papa cuando se comprometen a enviarles informes de su “estado y el estado de su reino” (*de statu nostro et regni nostri*) repitiendo varias veces en distintos documentos internos el concepto de *status regni*¹¹.

En este contexto las figuras de William of Moerbeke, que tradujo las Políticas de Aristóteles, y Santo Tomas de Aquino, que redactó sus comentarios sobre dicha traducción, iniciarán las discusiones que llevarían a un cambio de estos conceptos. Consecuentemente, volvió a surgir la noción de varios tipos de gobierno (*monorchia, aristocratia, oligarchia et democratia*) y será Santo Tomás de Aquino quien innovaría sobre tales conceptos enfocando a Europa sobre el *estado del régimen* entendido como el orden establecido de gobernadores en el corazón de toda comunidad estable o mancomunidad. Tales ideas inspiraron tanto a Nicolas Maquiavelo (cuando analizó en sus discursos – publicados póstumamente en 1531 – los tres *stati* y sus perversiones) como a Dante quien incluiría en su libro llamado “*Inferno*” los términos ideados por Aquino al describir la ciudad de Cesena como estar entre la tiranía y el estado libre (*tra tirannia e stato franco*). Igualmente, historiadores de la época (Villani y Leonardo Bruni) describirían los sucesos que narran haciendo uso de la terminología de Aquino.¹² Es más, parece ser que Maquiavelo es el primero en usar la palabra Estado de una forma bastante similar a su uso moderno.¹³

La próxima gran evolución en el concepto del Estado se solidifica en el Siglo XVI cuando Jean Bodin concluye que la unificada soberanía es un requisito indispensable para un Estado estable.¹⁴ Sin embargo, el desarrollo teórico de su libro dirigió la definición de Estado hacia un

¹⁰ Dyson, K. H. F. (1980). “The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution”. Oxford University Press. p. 57.

¹¹ Rymer, T. (1816–1869). *Foedera* (Record Commission.). Gobierno Central del Reino Unido. Vol. I(i), pp. 145, 149, 171, 234.

¹² Ibid. Dyson, K. H. F. (1980). “The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution”. Oxford University Press. pp. 58–61.

¹³ Maquiavelo, N. (2006). “El Príncipe”. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1532) cap. 3.

¹⁴ Bodin, J. (1709). « Les Six Livres de la République ». De l’imprimerie de Jean de Tournes. pp. ii–iii, 32, 43–44, 251.

concepto que definiría la vida de la república y de ello surgiría la necesidad de analizar cómo funcionan los Estados¹⁵. Se encontrarán las respuestas a estas cuestiones a lo largo de la Era Ilustrada.

Acabamos esta Era con la definición de Estado proporcionada por Hugo Grotius en 1625 durante la Guerra de los Treinta Años con su publicación “*Los Derechos a la Guerra y a la Paz*”. En dicha obra describe a los Estados como personas jurídicas y crea el concepto de *ius Gentium*.¹⁶ Será en este libro que propone la siguiente definición de Estado:

“Una asociación completa de hombres libres, unidos para el disfrute de los derechos y para el interés común.”¹⁷

Finalmente, para concluir esta Era resulta conveniente dejar claro que el sistema por el cual se organizaba el mundo occidental durante la Era Medieval era tan descentralizado que llevaría a Maquiavelo a determinar en *El Príncipe* que la sociedad internacional estaba formada por principados que a grosso modo no reconocían otro poder por encima del suyo.¹⁸

iii. Era Ilustrada

Podemos iniciar el estudio de la Era Ilustrada haciendo mención del Tratado de Westfalia de 1648 al ser éste uno de los tratados más importantes que contribuiría significativamente a los conceptos de soberanía e integridad territorial. Tanto es así, que varios autores lo han señalado como un punto de inflexión entre el sistema actual y el sistema descentralizado en el que varios principados con un cierto grado de soberanía coexisten bajo una estructura imperial protectora, siendo el principal ejemplo el Sacro Imperio Romano. Es así que muchos autores lo consideran el inicio del sistema de Estados-Nación moderno.

Sin embargo, como alega Luis Moita, muchos de los hitos en cuanto a la cuestión de estatalidad generalmente atribuidos al “sistema Westfaliano” no fueron catalizados por los tratados de Tratados de Münster y Osnabrück.¹⁹ Consecuentemente, podemos dividir el desarrollo histórico entorno a la definición de Estado desde Westfalia entre la Era Ilustrada, que consiste

¹⁵ Ibid. Bodin, J. (1709). « Les Six Livres de la République ». De l'imprimerie de Jean de Tournes. pp. 315–316, p. 672.

¹⁶ Grotius, H. (1999). « Le droit de la guerre et de la paix ». Presses Universitaires de France. pp. 6-8.

¹⁷ Grotius, H. (1646). “De Iure Belli ac Pacis” p. xiv

¹⁸ Moreira, A. (1997). “Teoria das Relações Internacionais” (2ª ed.) Almedina. p. 256.

¹⁹ Moita, L. (2012). “A critical review on the consensus around the Westphalian system”. JANUS.NET, e-journal of International Relations. pp. 17–42.

en un amplio desarrollo doctrinal sobre la cuestión de Estado – aunque se seguiría confundiendo Estado con Gobierno – y la próxima Era Moderna, que consiste en lo que parece ser el inicio del desarrollo filosófico, jurídico y técnico de lo que actualmente se entiende como el Estado Moderno.

Aun así, es justo hacer mención de un fragmento del Tratado de Westfalia que ilustra el reparto de la soberanía entre los principados, quienes eran relativamente independientes del poder supremo para entender mejor cómo repartía la soberanía dicho acuerdo. Para ello cito el artículo 63 del Tratado de Münster o el artículo VIII, 2 del Tratado de Osnabrück:

Disfrutarán, sin contradicción, del derecho de sufragio en todas las deliberaciones sobre los asuntos del Imperio, especialmente cuando deban aprobarse o interpretarse leyes, decidirse la guerra, recaudarse tributos, instituirse la selección o alojamiento de los soldados. [...] , se construirán nuevas fortificaciones dentro de los dominios de los Estados en nombre del público o para fortalecer las guarniciones, y no donde se vayan a celebrar paz o tratados de cualquier otra manera. (...) En primer lugar, será perpetuamente libre el derecho a celebrar tratados entre sí y con países extranjeros para la conservación y seguridad de cada Estado, de modo que, sin embargo, tales tratados no se celebren contra el Emperador y el Imperio. y su paz pública, o que esta transacción en particular se haga, y esté segura en todas las cosas por el juramento por el cual todos están obligados al Emperador y al Imperio.²⁰

Sin embargo, como bien ejemplifica Luis Moita, tal noción del reparto de soberanía ya era común en tiempos anteriores, como se deduce de la expresión *rex in regno suo est imperator* que se llevaba usando desde los tiempos Medievales.

Consecuentemente, en el "*Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken*" (Lisboa, 28-30 Mayo), se establece de manera convincente, que el verdadero punto de inflexión se encuentra en el Congreso de Viena de 1815, ya que pone fin al *ancien régime* por medio de la revolución francesa y la aparición del capitalismo industrial y declara que “la estructura de

²⁰ nT: “*Gaudeant sine contradictione iure suffragii in omnibus deliberationibus super negociis Imperii, praesertim ubi leges ferendae vel interpretandae, bellum decernendum, tributa indicenda, delectus aut hospitaciones militum instituendae, nova munimenta intra statuum ditiones exstruenda nomine publico veterave firmanda praesidiis nec non ubi pax aut foedera faciendae aliave eiusmodi negotia peragenda fuerint. (...) Cumprimis vero ius faciendi inter se et cum exteris foedera pro sua cuiusque conservatione ac securitate singulis statibus perpetuo liberum esto, ita tamen, ne eiusmodi foedera sint contra Imperatorem et Imperium pacemque eius publicam vel hanc imprimis transactionem fiantque salvo per omnia iuramento, quo quisque Imperatori et Imperio obstrictus est*”.

la producción industrial puede haber conducido al redimensionamiento de los territorios sobre los que había control político.”²¹ Andreas Osiander comparte tal conclusión al declarar que:

*“La transición más significativa ocurrió con la Revolución Francesa y el inicio de la industrialización, no con la Paz de Westfalia”*²²

Antes de proceder al estudio del Congreso de Viena, continuaremos con el estudio cronológico con la obra de Thomas Hobbes; el *Leviatán* y *De Cive*. En tales obras no sólo argumenta que el derecho natural y el derecho de naciones eran lo mismo,²³ sino que por medio del Contrato Social se concede la soberanía a un soberano absoluto mostrando claramente el alejamiento de la legitimidad divina de un gobernante, hacia el concepto moderno que considera que el gobierno es legitimado por el pueblo. Probablemente Hobbes vio como claro ejemplo de ello la Revolución Inglesa donde resultó ser manifiestamente claro que el poder residía en el pueblo.²⁴ Igualmente parece que Jean-Jacques Rousseau llegó a una conclusión similar en su libro *“El Contrato Social”*.²⁵

John Locke en su obra denominada *“Dos Tratados de Gobierno”*, siguiendo la teoría del contrato social parece sugerir una matización entre Gobierno y Estado al considerar que el Gobierno sólo es legítimo con el consentimiento de los gobernados, mientras que el Estado existe con la finalidad de proteger los derechos naturales de sus ciudadanos.²⁶ Igualmente, Montesquieu también insinúa otro matiz en su libro *“El Espíritu de la Ley”* que la forma ideal de Gobierno dependerá del tamaño, clima, población, costumbres y tradiciones del Estado.²⁷ Por lo tanto, se puede concluir que el Gobierno es la forma de gestionar un Estado, teniendo el Estado obligaciones y siendo el Gobierno el medio por cual cumple con tales obligaciones.

Adicionalmente, podemos hacer mención de un último autor, Immanuel Kant quien en su libro *“Paz Perpetua”* parece haber sentado las bases filosóficas para la creación del ordenamiento internacional moderno, al hablar de la federación de Estados libres, sin embargo, aunque sí que

²¹ Ibid. Moita, L. (2012). “A critical review on the consensus around the Westphalian system”. JANUS.NET, e-journal of International Relations. pp. 17–42.

²² Osiander, A. (2001). “Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth”. Cambridge University Press, vol. 55 issue 2. pp. 251–287.

²³ Hobbes, T. (1642). “De Cive” Cambridge University Press. p. 14

²⁴ Ibid. Harding, A. (1994). “The Origins of the Concept of the State.” History of Political Thought. Vo.15 n.1. pp. 57–72.

²⁵ Rousseau, J.J. (1895) “The Social Contract or Principles of Political Right” [Traducido por Tozer, H.J.] Swan Sonnenschein & Co.

²⁶ Locke, J. (1884). “Two Treatises on Civil Government: Preceded by Sir Robert Filmer” [Introducción por Henry Morley]. CreateSpace Independent Publishing Platform.

²⁷ Montesquieu, C. de S. (1892). “The Spirit of Laws” [Con análisis de D’Alembert del trabajo, traducido del francés por Thomas Nugent]. Oxford University Press.

se insinúa en varias ocasiones lo que son un Estado, un gobierno y una nación – al igual que los anteriores autores – no proporciona una definición de tales conceptos.²⁸

Además del desarrollo filosófico exployado anteriormente, es de notar que durante esta época los gobernantes empiezan a ser más partidarios de un modelo de gobierno autócrata, lo cual supone una centralización de las funciones del Estado. Los pueblos europeos responden de formas distintas, siendo el caso más destacado el de la Revolución Francesa que trae a Napoleón Bonaparte al mando de Francia y extiende las ideas ilustradas por toda Europa. Tales sucesos finalizan con el Congreso de Viena de 1815 que manifiesta sus acuerdos en el *Acte final de Vienne* de 1815, modificado en 1818 en el Congreso de Aix-la-Chapelle²⁹. En este documento se establecería el futuro orden político y legal de Europa. Con dicho Congreso pretenden dos cosas: (i) restaurar y salvaguardar el equilibrio de poder y (ii) hacer que las grandes potencias sean colectivamente responsables del mantenimiento de la paz y la estabilidad en Europa. Estos principios perviven más allá de la guerra franco-germánica que supondría la unificación de Alemania, la Primera Guerra Mundial y otros grandes conflictos, al igual que la disolución de la Liga de Naciones, que pusieron en duda la eficacia de dicho acuerdo.³⁰ Será en los documentos legales que surgirán en este congreso que veremos el uso del Estado al igual que se entiende hoy en día. Un claro ejemplo de ello se encuentra en el primer Tratado de París, de 30 de mayo de 1814, que puso fin a las guerras y el orden napoleónico y que en su artículo I los Estados firmantes se comprometen a:

*“dedicar toda su atención a mantener, no sólo entre ellos, sino, en la medida que de ellos depende, entre todos los Estados de Europa, esa armonía y ese buen entendimiento que son tan necesarios”*³¹.

Sin embargo, sigue resultando evidente que no hay un consenso sobre una interpretación definitiva de Estado, como se puede ver en el *Acte Final de Vienne* (Acta Final de Viena) de 9 de junio de 1815, en su artículo XXVII.3:

En su artículo XXVII.3 *“Los Estados del principado preservarán sus derechos y privilegios.”*

²⁸ Kant, I. (1897). “Perpetual Peace: A Philosophic Essay” [Traducido por Benjamin F. Trueblood, LL.D.]. Boston: The American Peace Society.

²⁹ Britannica. (s.f.). Final Act of Vienna. Recuperado de <https://www.britannica.com/topic/Final-Act-of-Vienna>

³⁰ Lesaffer, R. (s.f.). Vienna Convention (1815). En Oxford Public International Law. Recuperado de <https://opil.ouplaw.com/page/477>

³¹ “Definitive Treaty of Peace and Amity between Austria, Great Britain, Portugal, Prussia, Russia and Sweden, and France” firmado en Paris, 30 mayo 1814, 1 BFSP 151, Art.I.

En su artículo XXIX.1 “*Los Estados de la parte del ducado que pasa bajo el gobierno prusiano conservarán sus derechos y privilegios.*”

Igualmente podemos ver como artículos LIV – LVIII designa como Estado tanto a Austria como a Hamburgo o la ciudad libre de Lübeck.³²

iv. Era Moderna

La Era Moderna presencia una evolución rápida ya que con las unificaciones de Estados-Naciones a finales del Siglo XIX de Italia y Alemania aparece el concepto de Estados-Nación donde se entiende que la extensión de la nación – que se podía entender tanto como un grupo de personas con una identidad, cultura, idioma e historia comunes o una entidad basada en actos de libre albedrío de los individuos que forman una identidad colectiva³³ – y el Estado coinciden.

Consecuentemente, habrá un amplio debate doctrinal sobre dicho término y se discutirá si ciertos Estados son Estados-Nación o Naciones-Estado. Un ejemplo de ello sería el caso de Portugal que no tuvo su origen por motivos étnicos, sino por causas políticas y administrativas. Es decir que Portugal se formaría como un Estado y progresivamente pasaría a ser una Nación y, es así que la unidad de Portugal se debe a una continuidad política que gobernó sus territorios de forma centralizada.³⁴

Las diferencias en perspectiva sobre el concepto de Estado durante esta época siguen dejando rastros en los idiomas de algunos Estados. Kant lo pretendió corregir, al proponer que, en vez de usar el término *Völkerrecht*, se hiciera uso de *Staatenrecht* para referirse al Derecho de Estados ya que el Estado (*Staat*) y no el pueblo (*Volk*) era sujeto internacional³⁵. Algo similar ocurre en los Países Bajos (*Volkenregt*)³⁶ y en algunos países escandinavos (*Folkeret*)³⁷, mientras que en otras zonas la distinción entre *droit des gens*, *droit des nations* y *droit d'état* era común. Otra figura destacada del Siglo XIX, Robert von Mohl, explica la distinción entre

³² “Acta Final del Congreso de Viena”. (1815). Recuperado de <https://www.dipublico.org/100513/final-act-of-the-congress-of-viennageneral-treaty-1815/>

³³ Renan, E. (1882). “Qu'est-Ce Qu'une Nation?” Tapir Press. pp. 1 - 55

³⁴ Mattoso, J. (1998). “A Identidade Nacional”. Gradiva.

³⁵ Kant, I. (1798). “Die Metaphysik der Sitten. Erster Theil, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre” (2ª ed.). Friedrich Nicolovius. p. 246

³⁶ De Wal, G. (1835). “Inleiding tot de Wetenschap van het Europeesche Volkenregt.” J Oomkens. & Cock, H. (1837).

³⁷ Kolderup-Rosenvinge, J. L. A. (1835). “Grundrids af den positive Folkeret”. Gyldendal.H Matzen (1900)

Staatsrecht (Derecho Constitucional) y *Staatenrecht* (Derecho del Estado), mostrando como problema la facilidad con la que se confunden ambos conceptos.³⁸

Los juristas internacionales de la época coincidían en que sería necesario definir quiénes serían considerados como Estados en el derecho internacional. A pesar de amplio debate doctrinal, sólo hubo común acuerdo sobre unos pocos actores internacionales, comenzando por los Estados Europeos, EEUU, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, algunos Estados asiáticos (China, Japón, Siam y Persia) y los Estados Sud Americanos.³⁹ A inicios del Siglo XX se habían reconocido aproximadamente unos 50 Estados, que ascendería a unos 75 después de la Segunda Guerra Mundial y unos 192 en 2005.⁴⁰

De cierto modo, esto se puede atribuir a la aceptación de la comunidad internacional de los principios de autodeterminación nacional, independencia política, integridad territorial y la igualdad entre Estados defendidos por el presidente de EEUU, Woodrow Wilson, en sus catorce puntos en 1918.⁴¹

Será a lo largo de los siglos XX y XXI que la comunidad internacional, en virtud del nuevo orden mundial fruto de las guerras del siglo XX, la globalización y los avances tecnológicos, ampliaría su desarrollo doctrinal sobre la concepción de la estatalidad. En consecuencia, resultará necesario encontrar una definición legal de Estado, si ésta existe, ya que, como varios autores defienden, la existencia de un Estado es una cuestión de hecho y no de derecho.⁴²

Con todo ello cabe concluir con la definición de Estado propuesta por Kelsen:

*“es [el Estado] la unión específica de los individuos, y esta unión es la función del orden que regula su comportamiento mutuo.”*⁴³

III. CONCEPTOS CLAVES

³⁸ Von Mohl, R. (1872). “Encyklopädie der Staatswissenschaften” (2ª ed.). Laupp. p. 405

³⁹ Vec, M. (2012). “III Regions, VI Europe, 27 From the Congress of Vienna to the Paris Peace Treaties of 1919”. The Oxford Handbook of the History of International Law. pp. 658-659.

⁴⁰ Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” Oxford University Press. 2ª ed., p. 4

⁴¹ Wilson, W. (1918). “Fourteen Points”. Recuperado de <https://www.theworldwar.org/learn/peace/fourteen-points>

⁴² Oppenheim, L. (1955) “International Law. A Treatise” (8ª ed.). McKay. vol. 1. p. 544.

⁴³ Kelsen, H. (1941) “The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence”. Harvard Law Review. no. 55. p. 44

El presente trabajo estudia la definición de Estado, que como hemos visto anteriormente, es un concepto ampliamente discutido. Por ello, resulta conveniente determinar una definición clara para aquellos conceptos más relevantes y relacionados con el término Estado.

i. Nación

El Consejo Europeo realiza un estudio en 2005 sobre la evolución histórica del concepto de "nación", remontando sus orígenes a la Edad Media cuando derivó de la palabra latina "natio", relacionada con el nacimiento y la pertenencia a una comunidad. Posteriormente, fue utilizado en las universidades medievales para describir comunidades de estudiantes de regiones específicas y el término "natio" asumió gradualmente una dimensión política en la Europa del Siglo XIV, simbolizando un colectivo que compartía el poder político con la monarquía. Esta connotación política evolucionó aún más durante la Ilustración, particularmente tras la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que enfatizaron la noción de un Estado-nación definido por una comunidad de ciudadanos con los mismos derechos y una voluntad política compartida. Este desarrollo marcó un cambio significativo desde la definición anterior de "nación" hacia un concepto moderno donde la unidad legal y política entre los ciudadanos se volvió primordial.⁴⁴ La transición del *ius gentium* a interpretaciones modernas implica una transformación lingüística y legal compleja.⁴⁵

El Consejo acaba concluyendo que resulta difícil determinar una definición de nación, ya que “el término está profundamente arraigado en los contextos culturales, históricos y lingüísticos de las personas que lo utilizan.”⁴⁶ Esto se ve reafirmado por la Asamblea en el artículo 1 de su Recomendación 1201 (1993) cuando considera que una minoría nacional es un grupo de personas en un “*Estado que*:

- a. residen en el territorio de ese Estado y son ciudadanos del mismo;*
- b. mantienen vínculos duraderos, firmes y duraderos con ese Estado;*
- c. muestran características étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas distintivas;*

⁴⁴ Council of Europe. (2005, 13 de diciembre). “El concepto de "nación"” (Doc. 10762). Informe. Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. (Ponente: Sr. György Frunda, Rumania, Grupo del Partido Popular Europeo).

⁴⁵ Fisch, J. (2012). “Peoples and Nations”. Editado por Fassbender, B. & Peters, A. The Oxford Handbook of the History of International Law. Oxford University Press. pp. 27-47.

⁴⁶ Ibid. Council of Europe. (2005, 13 de diciembre)

- d. *son suficientemente representativos, aunque menores en número que el resto de la población de ese Estado o de una región de ese Estado;*
- e. *están motivados por la preocupación de preservar juntos lo que constituye su identidad común, incluida su cultura, sus tradiciones, su religión o su lengua”.*⁴⁷

Podemos ver que la definición proporcionada en el **Contexto Histórico** de la **Era Moderna** se adecua bastante al desarrollo actual sobre el concepto, pudiéndose así determinar que, para el resto del presente estudio, nación se entenderá, de acuerdo con los escritos de Ernest Renan⁴⁸ y Benedict Anderson,⁴⁹ como un grupo de personas con una identidad, cultura, idioma e historia comunes.

ii. **Gobierno**

Tal y como establece D.P. O'Connell “*hasta mediados del Siglo XIX, ambos tipos de cambio [cambio de Estado y cambio de gobierno] fueron asimilados, y los problemas que plantearon fueron resueltos uniformemente. Sin embargo, con la abstracción del concepto de soberanía se abrió un abismo conceptual entre cambio de soberanía y cambio de gobierno.*”⁵⁰

Resulta evidente que hoy en día hay una clara distinción entre gobierno y Estado, pudiéndose así entender por gobierno el medio por cual se dirige al Estado. El Estado es una constante mientras que el gobierno es una variable. Dicho de otra forma, en un mismo Estado, pueden haber varias formas de gobierno. Pudiéndose definir los varios tipos de gobierno, sólo cabe determinar que el gobierno es fruto del contrato social por el cual el “Leviathan” o gobernante hace valer los intereses del Estado.

iii. **Persona Jurídica Internacional**

⁴⁷ Parliamentary Assembly. (1993). "Additional protocol on the rights of minorities to the European Convention on Human Rights. Recommendation 1201". Recuperado de: Asamblea debate el 1 de febrero de 1993 (22ª Sesión) (ver Doc. 6742, informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Ponente: Sr. Worms; y Doc. 6749, opinión de la Comisión de Asuntos Políticos, Ponente: Sr. de Puig). Texto adoptado por la Asamblea el 1 de febrero de 1993 (22ª Sesión).

⁴⁸ Ibid. Renan, E. (1882)

⁴⁹ Anderson, B. (1983). “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.” Verso.

⁵⁰ O'Connell. D. P. (1967) “State Succession”. vol. I. pp. 5–6.

La personalidad jurídica internacional es un concepto que comúnmente se usa como símil para hacer referencia a Estados⁵¹ o como una condición para determinar el estatus de estatalidad, y por ello surge la necesidad de definirlo. La definición más habitual es:

*“la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones bajo el derecho internacional.”*⁵²

Sin embargo, tal y como considera J. Crawford, dicha definición es tan ambigua que diluye el concepto de personalidad jurídica internacional hasta tal punto que, en la era moderna, cualquier persona puede hacer valer derechos y obligaciones de los que son titulares en el derecho internacional. Es por ello que él distingue entre personalidad jurídica internacional general (*erga omnes*) y especial (*inter-partes*), siendo la personalidad general aquella que se recibe como fruto del derecho internacional general (por ejemplo, los Estados), mientras que la personalidad especial es fruto de los intereses particulares de los Estados (por ejemplo, la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta).⁵³

iv. Soberanía

El concepto de Soberanía ha sido objeto de amplio debate, a la par que el término Estado. Se puede distinguir entre soberanía interna (*“la autoridad suprema dentro de un territorio o el poder supremo dentro de ese territorio”*) y la soberanía externa (*“absoluta independencia o libertad”*).⁵⁴ Toda mención sobre soberanía se refiere a su vertiente externa ya que es ésta la que nos preocupa en el estudio sobre la estatalidad.

Debido al debate doctrinal y la facilidad con la que se confunde soberanía con estatalidad varios autores critican el uso de la palabra hasta tal punto de concluir que se debe evitar, ya que consideran que no hay distintas consecuencias legales para la soberanía que no se atribuyan también a la estatalidad.⁵⁵

⁵¹ Crawford, J. (2002) “International Law as an Open System. Selected Essays” Brill. pp. 17 - 19

⁵² Schwarzenberger, G. (1976) “A Manual of International Law”. Milton. p.53.

⁵³ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” Cap. 1. pp. 30-31

⁵⁴ Besson, S. (2011). “Sovereignty”. Max Planck Encyclopedias of International Law.

⁵⁵ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” Cap. 1. p. 33

v. **Territorios No Autónomos**

Este concepto se encuentra definido en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas como:

*“territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”*⁵⁶

Este concepto ha sido posteriormente desarrollado por la Asamblea General en su resolución 66 (i) del 14 de diciembre de 1946. En él se establece una lista de 72 Territorios que fueron reconocidos como Territorios No Autónomos.⁵⁷

En base a la lectura tanto del articulado como la resolución del '46, es evidente que se conciben estos territorios como colonias pendientes de descolonización. En 1963 el Comité 24 (o el Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales) publica un informe que establece un listado de Territorios No Autónomos, de los cuales siguen habiendo 17,⁵⁸ entre los más destacados desde una perspectiva española son de mención el Sáhara Occidental⁵⁹ y Gibraltar⁶⁰.

vi. **Estados de facto**

La definición más popular de los Estados de facto la propone Scott Pegg a finales del Siglo XX:

*“El Estado de facto es una entidad secesionista que recibe apoyo popular y ha alcanzado la capacidad suficiente para proporcionar servicios gubernamentales a una población determinada en un área territorial concreta, sobre el que mantiene un control efectivo por un periodo de tiempo prolongado.”*⁶¹

⁵⁶ Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. cap. XI, art. 73.

⁵⁷ Asamblea General de las Naciones Unidas. (14 de diciembre 1946). Resolución 66 (I)

⁵⁸ Asamblea General de las Naciones Unidas. (1963). Tema 23 del programa: “Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” [A/5446/Rev.1].

⁵⁹ Naciones Unidas. (s.f.). “Territorios no autónomos: Sahara Occidental”. Recuperado de <https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt/western-sahara>

⁶⁰ Naciones Unidas. (s.f.). “Territorios no autónomos: Gibraltar”. Recuperado de <https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt/gibraltar>

⁶¹ Scott, P. (1998) “De Facto States in the International System, Working Paper nº 21”. Institute of International Relations, University of British Columbia.

Como bien destaca Pegg, este ente no es reconocido como tal por la comunidad internacional y, por ello, podemos considerar como un Estado de facto aquellos entes territoriales que realizan funciones políticas en un territorio sin el reconocimiento de su condición a escala internacional. Dicho de manera más simple, se puede concluir que los Estados de facto son entidades que cumplen con los criterios de Montevideo para la estatalidad, pero carecen de reconocimiento internacional.⁶² Un claro ejemplo de ello es Somalilandia, si bien cabe señalar que su estatalidad es objeto de polémica.

La lógica induce a pensar que lo contrario a Estados *de facto* son Estados *de jure*, sin embargo, considerando que los Estados *de facto* cumplen con los supuestos requisitos legales, parece razonable concluir que hacer uso del término Estados *de jure* indica al menos una de dos cosas; (i) no se reconocen los requisitos de Montevideo, considerándose que deben ser otros o unos adicionales y/o (ii) se es partidario de la teoría constitutiva.

vii. Cuasi-Estados o proto-Estados

Al ser un concepto similar a Estados de facto, los Proto-Estados se diferencian en tanto que:

*“no logran alcanzar condición de Estados debido a que su inestabilidad intrínseca les impide perdurar en el tiempo durante un periodo lo bastante largo como para que se produzca esa evolución”*⁶³

Cabe concluir que los cuasi-Estados son entes que cumplen con la gran mayoría de condiciones o incluso todas, sin embargo, no logran consolidarse como Estados por no haber podido perdurar en el tiempo. Algunos ejemplos de ello incluyen casos como el de ISIS. La existencia de Proto-Estados parece indicar que hay un factor temporal en la existencia legal de Estados.

Un ejemplo menos controvertido puede ser el de Biafra que declaró su independencia en 1967, en aparente cumplimiento con las condiciones de estatalidad determinadas en el Convenio de Montevideo, incluso alcanzando reconocimiento internacional, aunque sólo en parte⁶⁴.

⁶² Universidad de Tartu. (s.f.). “De Facto States Research Project”. Recuperado de <https://defactostates.ut.ee/?lang=et>

⁶³ Martínez Peñas, L. (2018). “El camino hacia el Estado como forma de organización político-social.” Revista Aequitas, (n°. 11). pp. 87-88

⁶⁴ Ijalaye, D. A. (1971). “Was “Biafra” at Any Time a State in International Law?” The American Journal of International Law, ed. 65. Vol. 3. pp. 551–559.

viii. Actor territorial no Estatal

Las definiciones de este término pueden asimilarse mucho a las de Estados de facto y Proto-Estados.⁶⁵ Sin embargo, para el presente estudio usaremos el término de actores territoriales no Estatales, o simplemente actores, para hacer referencia a cualquier ente, con independencia de su cualificación estatal.

IV. TEORÍAS DE RECONOCIMIENTO DE ESTADOS

El reconocimiento ha pasado de ser una formalidad innecesaria en la perspectiva del derecho natural a un elemento crítico en los sistemas jurídicos internacionales modernos según las teorías positivistas. Inicialmente, figuras como Pufendorf argumentaron que la soberanía era inherentemente interna y no necesitaba validación externa. Sin embargo, a mediados del Siglo XVIII, a medida que el positivismo jurídico ganó fuerza, el enfoque se desplazó hacia el reconocimiento basado en el consentimiento, que postula que las obligaciones legales y la posición internacional de un Estado dependen del reconocimiento formal por parte de otros Estados. Por ejemplo, a pesar de la falta de desarrollo doctrinal, el reconocimiento se volvió crucial para la legitimidad y la interacción internacional de los Estados, particularmente los nuevos Estados surgidos de una secesión o una revolución. En el Siglo XIX, como lo destacaron juristas como Martens y Von Steck, y más tarde Oppenheim, el reconocimiento era visto casi como un "bautismo jurídico" esencial para que un Estado participara plenamente en el derecho internacional, afectando tanto a las relaciones diplomáticas como a los derechos. Este cambio ilustra la intrincada interacción entre el poder político y las normas jurídicas en la configuración del orden internacional.⁶⁶

A pesar del amplio desarrollo doctrinal sobre el reconocimiento de Estados, es de notar que gran parte de las teorías se pueden resumir en las dos principales: la teoría constitutiva y la teoría declarativa. Sin embargo, debido a la evolución exponencial de la sociedad internacional, vertientes de éstas han ganado popularidad a la hora de resolver problemas que han surgido con las innovaciones de la concepción de Estado. Consecuentemente, las ilustraremos mediante el estudio *numerus apertus* de la teoría factual y la teoría legalista.

⁶⁵ Kenwick, M. R., & Lemke, D. (2023). "International Influences on the Survival of Territorial Non-state Actors." *British Journal of Political Science*, ed. 53 vo. 2. pp. 479-497.

⁶⁶ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 12 - 19

i. Teoría Constitutiva

Como hemos visto, la teoría constitutiva, fruto del positivismo, es la más antigua entre las teorías de reconocimiento de Estado, con algunos de sus principales defensores siendo Oppenheim y Lauterpacht. En términos simples, esta teoría defiende que para que un Estado se considere como tal, requiere el reconocimiento de otros Estados. El principal argumento alega que el conocimiento objetivo no puede existir sin un sujeto que lo conozca.⁶⁷ Sin embargo, esto crea el problema de los Estados de facto y los Proto-Estados.

Lauterpacht presenta el mejor argumento para esta teoría según J. Crawford al establecer que:

“La personalidad internacional plena de las comunidades en ascenso... no puede ser automática... Dado que su determinación requiere la determinación previa de circunstancias difíciles de hecho y de derecho, debe haber alguien que realice esa tarea. A falta de una solución preferible, como la creación de un órgano internacional imparcial que desempeñe esa función, esta última debe ser desempeñada por los Estados ya existentes. La objeción válida no es contra el hecho de que lo cumplan, sino contra su ejecución como una cuestión de política arbitraria a diferencia del deber legal.”⁶⁸

Esto dicho, Crawford hace una buena contraargumentación para esta postura que se puede dividir en 3 partes:

1º: *“Se puede argumentar que determinar los sujetos del derecho internacional es tan importante que, excepcionalmente, debe existir algún método de determinación concluyente para tal fin. Sin embargo, no hay nada concluyente o seguro [en lo que respecta a otros Estados] [...] ¿El hecho de que Belice no fuera reconocido por Guatemala, Macedonia por Grecia o Liechtenstein por Checoslovaquia y sus sucesores significa que estas entidades no existían, no eran Estados y no tenían derechos en ese momento?”*

2º: *“si el reconocimiento del Estado es definitivo entonces es difícil concebir un reconocimiento ilegal e imposible concebir uno que sea inválido o nulo. Sin embargo,*

⁶⁷ Lauterpacht, H. (1947). “Recognition in international law.” Cambridge University Press

⁶⁸ Kelsen, H. (1941). American Journal of International Law, pp. 605-607.

la nulidad de ciertos actos de reconocimiento ha sido aceptada en la práctica, y con razón ...”

3º: “[En] la teoría constitutiva [u]n Estado existe jurídicamente sólo en sus relaciones con otros Estados. No existe la existencia absoluta. [...] esto parece una violación del sentido común. Lauterpacht, [...] se refiere a ell[o] como una “anomalía flagrante”. [...] Además, en su opinión, “no se puede explicar... por analogías cuestionables con el derecho privado o el relativismo filosófico”. Pero si un rasgo central de la posición constitutiva está abierto a tal crítica, la posición misma debe ser defectuosa.”⁶⁹

Es más, a mi parecer, la postura declarativa parece infringir sobre la soberanía de los Estados, ya que no es compatible considerar que un Estado es soberano, cuando su estatalidad está sujeta a la subjetividad de otro/s Estado/s.

A pesar de todo ello, no cabe duda de que la popularidad de esta teoría ha influido en la redacción del Convenio de Montevideo que define al Estado – aunque, como veremos en el próximo apartado, este mismo convenio también encaja con la teoría declarativa – en su artículo 1.4 como la persona de Derecho Internacional que tiene:

“Capacidad de entablar relaciones con los demás Estados.”⁷⁰

ii. Teoría Declarativa

Por medio de la teoría declarativa, un Estado se reconoce como tal cuando cumple con unos requisitos de estatalidad. Esta teoría se funda en el derecho natural y, consecuentemente, el reconocimiento del Estado no juega un rol en su condición de Estado. Esta teoría se ha consolidado en varios tratados internacionales como es el caso del Convenio de Montevideo de 1933 que en su art.3 establece y la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su art. 13:

⁶⁹ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” pp. 20 - 22

⁷⁰ DiPúblico. (2013). “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados - Séptima Conferencia Internacional Americana Montevideo 1933”. Recuperado de <https://www.dipublico.org/14602/convencion-sobre-derechos-y-deberes-de-los-estados-septima-conferencia-internacional-americana-montevideo-1933/>

“La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados”⁷¹ y ⁷²

Así lo declaró el Tribunal Arbitral Mixto Germano-Polaco en referencia a la existencia del nuevo Estado de Polonia:

“...el reconocimiento de un Estado no es constitutivo, sino meramente declarativo. El Estado existe por sí mismo y el reconocimiento no es más que una declaración de esta existencia, reconocida por los Estados de donde emana.”⁷³

A pesar de amplio debate doctrinal posterior⁷⁴, la naturaleza declarativa de la disolución de Yugoslavia tal y como fue declarada por la Comisión de Arbitraje para asesorar en la Conferencia Europea de Paz sobre Yugoslavia⁷⁵ y posteriores declaraciones⁷⁶ fue contundente.

La presente teoría permite concluir que la estidad es enteramente una teoría jurídica y los cuatro criterios principales son requisitos *de jure* para la estidad. El reconocimiento es, sin embargo, un acto político.⁷⁷

Adicionalmente, cabe hacer mención de Brownlie, defensor de la teoría declaratoria, quien considera:

“El reconocimiento, como acto público del Estado, es un acto facultativo y político y no existe ningún deber jurídico al respecto. Sin embargo, en un sentido más profundo, si una entidad lleva las marcas de la condición de Estado, otros Estados se ponen en riesgo legalmente, si ignoran las obligaciones básicas de las relaciones estatales.”⁷⁸

Parece ser que en la práctica la teoría declarativa es la que más se ajusta a la realidad. Un ejemplo de ello, a pesar de su naturaleza contradictoria, es el hecho de que Estados que no son partícipes de esta teoría consideran que los Estados que no se han reconocido, no están exentos

⁷¹ International Law Students Association. (s.f.). “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States”. Recuperado de <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>

⁷² Organización de los Estados Americanos. (1948). “Carta de la Organización de los Estados Americanos”. Recuperado de <https://www.cidh.oas.org/basicos/carta.htm>

⁷³ Deutsch Continental Gas Gesellschaft v. Polish State. (1929). 5 ILR, 11, 13.

⁷⁴ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” Cap. 12 y 17

⁷⁵ Badinter Commission. (1991). Opinion 1. 92 ILR, 165.

⁷⁶ Badinter Commission. (1992). Opinions 8 and 10. 92 ILR,

⁷⁷ Dunoff, J. L., Ratner, S. R., & Wippman, D. (2010). “International Law: Norms, Actors, Process” (3ª ed.). p. 138.

⁷⁸ Brownlie, I. (1966) “Principles of International Law” (2ª edición) p. 94

del derecho internacional.⁷⁹ De hecho, como veremos posteriormente con el ejemplo de Palestina, muchas veces se niega el reconocimiento de estatalidad de un actor por su incumplimiento con obligaciones de derecho internacional.

iii. Teoría Factual

Hago mención de esta teoría, vertiente de la teoría declarativa, para ejemplificar cómo se han moldeado las teorías clásicas (declarativa y constitutiva) en los tiempos modernos con la finalidad de buscarle solución a las cuestiones que plantean entes como ISIS.

Esta teoría se basa en el principio de eficacia y no depende ni se valida por el reconocimiento de otros Estados. Por ende, esta teoría parece basarse en el criterio de gobierno eficaz, considerándose como tal cuando la entidad sea capaz de legislar y hacer cumplir sus leyes en un territorio determinado y en relación con ciertos individuos. Una condición no desarrollada de esta teoría, pero que se ha usado en la práctica para rechazar la existencia de ISIS como un Estado, es la condición de estabilidad. Es por ello que se puede considerar que esta teoría asigna a algunos Estados como Proto-Estados⁸⁰ y, por ello, plantea la misma cuestión que anteriormente mencioné: ¿Cuánto tiempo de estabilidad debe pasar para que se considere que un ente pase a ser un Estado? No parece haber una respuesta clara a esta pregunta.

iv. Teoría Legalista

Contrariamente a la teoría factual, la teoría legalista parece ser una vertiente de la teoría clásica constitutiva mezclada con la declarativa.

Esta teoría considera que un ente que eficazmente y de manera independiente ejercite sus poderes soberanos sobre una población y territorio, no puede considerarse una persona jurídica internacional si no se adhiere a unos principios generales del derecho internacional fundamentales. Consecuentemente, tales entes se considerarían regímenes *de facto* ya que la comunidad internacional tendría un deber de no reconocer a tales como Estados.

⁷⁹ Charpentier, J. (1956) “La Reconnaissance Internationale et l’Évolution du Droit des Gens”. Cambridge University Press. pp. 45–8, 56–8.

⁸⁰ Longobardo, M. (2017). “La autoproclamada soberanía del Estado Islámico entre 2014 y 2017 y el Derecho Internacional”

El concepto central de la teoría legalista es que los criterios fácticos son insuficientes para determinar la condición de Estado por sí solos, pero que la entidad territorial que afirma ser un Estado tiene derecho a la condición de Estado en virtud del principio de autodeterminación de los pueblos condicionado a que se respeten las reglas más importantes del derecho internacional general.⁸¹

Es fruto de esta teoría y sus vertientes que presenciamos en la comunidad internacional rechazos a la estatalidad de ciertos entes por causas morales que encuentran su fundamento en el derecho internacional general. Un claro ejemplo de ello se encuentra en el reciente comunicado de la misión de EEUU ante la ONU por el que explica por qué votó en contra del reconocimiento por medio de la admisión en las Naciones Unidas de Palestina como un Estado. En dicha declaración no parece dar argumentos rechazando Palestina como Estado por no cumplir con los criterios objetivos de lo que se puede considerar como un Estado (como son los que se establecen en el Convenio de Montevideo) e incluso parece reconocerlo tácitamente al decir:

“Estados Unidos sigue apoyando firmemente una solución de dos Estados. Esta votación no refleja oposición al Estado palestino”⁸²

La lectura de su declaración parece dejar claro que están aplicando esta teoría o, al menos, una vertiente de la misma. Sin embargo, esta teoría plantea las mismas dudas que surgen de la teoría constitutiva y además no parece determinar ni, por ello, justificar cuáles son los principios generales que delimitan el acceso a la condición de Estado, delegando tal determinación a los Estados ya existentes. Es más, como hemos podido ver en el caso de Palestina, no parece que se rechace siquiera la estatalidad del actor pretendiente, por lo que plantea la duda del verdadero momento en el que se pasa a considerar objetivamente al actor como un Estado, entendiendo que no es lo mismo que el momento en el que recibe su reconocimiento internacional político.

V. CONVENIO DE MONTEVIDEO

⁸¹ Ibid. Longobardo, M. (2017). “La autoproclamada soberanía del Estado Islámico entre 2014 y 2017 y el Derecho Internacional.

⁸² U.S. Mission to the United Nations. (April 18, 2024). “Explanation of vote at a UN Security Council meeting on Palestinian membership”. Recuperado de <https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-at-a-un-security-council-meeting-on-palestinian-membership/>

En 1933 durante la Séptima Conferencia Internacional Americana, se acuerda lo que pasará a ser el primer y el más citado tratado internacional que pretende definir los criterios objetivos por los que se puede determinar qué actores son Estados. Por ello, en su artículo 1 establece:

“El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos:

1. *Población permanente.*
2. *Territorio determinado.*
3. *Gobierno.*
4. *Capacidad de entablar relaciones con los demás Estados.”*⁸³

Es de notar que, a pesar de ser el texto legal de referencia en la cuestión de estatalidad, lo establecido en Montevideo no parece ser vinculante como norma de derecho natural o de derecho internacional general, sino solamente para los 20 Estados americanos (EEUU inclusive con reservas) que lo han firmado. Esta es la norma de referencia y no una norma por excelencia ya que no existe otra norma internacional que defina lo que es un Estado. Esto se debe principalmente a que otros intentos han fracasado debido a una falta de consenso internacional en este asunto.

Por ejemplo, India propuso que se incluyera una definición de "Estado" en el Proyecto de Declaración sobre los Derechos y Deberes de los Estados, U.N. Doc. No. A/CN.4/2, en 170 (1948), pero la Comisión de Derecho Internacional *"concluyó que tal definición no serviría a ningún propósito útil..."*⁸⁴

i. Población permanente

Los Estados son por naturaleza conjuntos de individuos. Este requisito de estatalidad, sin embargo, no parece establecer un mínimo poblacional. Es más, tampoco se parece determinar una condición sobre el tipo de población. Es decir, que no es necesario que la población sea de la nacionalidad del Estado que se pretenda constituir, ya que la nacionalidad depende de la estatalidad, por lo que no puede ser un requisito ex ante. Este fue el caso de Kuwait quien

⁸³ Ibid. DiPúblico. (s.f.). “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados - Séptima Conferencia Internacional Americana Montevideo 1933”. Recuperado de <https://www.dipublico.org/14602/convencion-sobre-derechos-y-deberes-de-los-estados-septima-conferencia-internacional-americana-montevideo-1933/>

⁸⁴International Law Commission. (1949). Report, U.N. General Assembly Official Records, 4th Session, Supplement No. 10, para. 49 (A/925).

solicitó ser miembro de la ONU y fue rechazado en 1961 debido a que los residentes nacionales eran una minoría de su población, sin embargo, tal decisión fue rectificada en 1963 y, sin cambio alguno a su composición poblacional, fue admitido en la organización.⁸⁵

Existe debate sobre lo que sucede con la nacionalidad de una población secesionista, y tampoco existe consenso sobre la obligación que tiene el nuevo Estado a la hora de conceder su nacionalidad a las personas en su territorio.⁸⁶

ii. Territorio determinado

Al igual que con la cuestión de población, resulta evidente que un Estado requiere de un territorio ya que es un ente territorial, sin embargo, no parece haber norma que determine un tamaño territorial mínimo. De hecho, la doctrina internacional incluso defiende que los actores más pequeños sean considerados Estados con los mismos derechos que los demás.⁸⁷

Igualmente, no parece haber ninguna norma ni costumbre que establezca una necesidad de que el territorio sea continuo como se puede ver en varios ejemplos de enclaves, como Alaska o Pakistán antes de 1971.

Adicionalmente, un Estado puede existir a pesar de disputas territoriales, con independencia de que la disputa sea o no a la totalidad de su territorio (caso de Israel, Kuwait, Mauritania, ...).⁸⁸ Estados Unidos en la argumentación por el caso de Israel explica que se debe matizar entre casos de territorio no definido y fronteras no definidas, explicando ante la ONU:

“No se encuentra [en la casuística de esta cuestión] ningún caso en que el territorio de un Estado deba estar exactamente determinado por una frontera definida.”⁸⁹

iii. Gobierno

⁸⁵ Chen, F. T. (2001). “The meaning of “states” in the membership provisions of the United Nations Charter”. [Adaptado de una conferencia impartida en el Instituto de Derecho Comparado en Japón en la Universidad Chuo, Tokio, Japón, el 17 de marzo de 2001]. p. 29.

⁸⁶ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” pp. 52 - 55

⁸⁷ United Nations General Assembly. (1967). Introduction to the Annual Report 1966–1967. GAOR, 22nd session, Supplement No. 1A (A/6701/Add.1), pp. 20-21.

⁸⁸ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” pp. 47 - 52

⁸⁹ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (1948). “3rd session, 383rd meeting” en el apartado 11.

Existe una rama doctrinal que considera que las anteriores dos condiciones (población y territorio) son superfluas debido a que son simultáneamente condiciones de gobierno y por ello Crawford concluye que la condición de gobierno eficaz es la condición central a la cuestión de estatalidad.⁹⁰

Las teorías y las normas sólo tendrán valor en la medida en que sean eficaces. Es decir que por muy razonable que parezca la fórmula propuesta por el Convenio de Montevideo, si no se aplica en la práctica no podemos alegar que ésta sea una fórmula universal, ya sea por sus errores teóricos o por impedimentos en la ejecución.

Desafortunadamente, Crawford presenta un caso (entre varios) de cuando el requisito de gobierno eficaz no se respetó. Este es el caso de la República Democrática del Congo (República del Congo o Zaire) que recibió su independencia de manera anticipada, hasta tal punto que ni siquiera tenían un gobierno viable (respaldado por la necesidad de enviar fuerzas de la ONU al territorio con la finalidad de prevenir una guerra civil). A pesar de todo ello, internacionalmente se consideraba al Congo un Estado de pleno derecho, lo que induce a considerar que posiblemente el requisito de gobierno es menos estricto de lo que se pensaba. Podemos estudiar casos similares en Ruanda o Burundi.⁹¹

El gobierno tiene dos vertientes: (i) el ejercicio real del poder/autoridad y (ii) el derecho a ejercitar el poder. Es así que este caso parece indicar que el requisito de gobierno eficaz solo se limita a evaluar el derecho a gobernar⁹², pero esto plantea otro problema al considerar que muchos gobiernos que ejercen el poder real de gobierno no son reconocidos y consecuentemente los actores que tienen el derecho a ejercitar el poder no tienen medios para declarar que bajo su gobierno existe un territorio delimitado y población determinada.

Sin embargo, un estudio completo de la costumbre internacional muestra que la complejidad del asunto ha llevado a una práctica habitualmente contradictoria. Estudiando el debate jurídico por el cual se contempla la estatalidad o independencia de Finlandia muestra que en ese caso sí que se aplicaron en el sentido más estricto ambas vertientes de gobierno. Esta vertiente de la costumbre parece haberse consolidado al considerar que, para que un ente secesionista se

⁹⁰ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." p. 56

⁹¹ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 56 - 58

⁹² Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 56-61

reconozca como Estado, debe cumplir con ambas vertientes de gobierno (como fue el caso de Biafra⁹³ y ⁹⁴ e ISIS⁹⁵).

Adicionalmente, como ya he comentado, la continuidad del gobierno es otro factor imprescindible para la adquisición del estatus de Estado, sin embargo, no parece existir ninguna fórmula para determinar de manera objetiva el tiempo que necesariamente debe pasar para que se conceda el estatus de Estado a un actor.

No obstante, desde la perspectiva de la ONU, tampoco parece haber unos criterios estrictos que definan lo que se puede considerar como un gobierno. Ejemplo de ello es el caso de Mónaco que fue admitido en la organización a pesar de que su jefe de Estado es elegido entre opciones propuestas por Francia, y que su gobierno está limitado en el ejercicio de su soberanía por los intereses militares, económicos e internacionales de Francia.⁹⁶ Todo ello no solamente pone en duda la soberanía e independencia del Principado de Mónaco, sino que también plantea dudas sobre lo que supone gobierno como condición para la estatalidad.

iv. Capacidad para entrar en relaciones con los demás Estados

Esta condición parece igual de superflua que las primeras dos (población y territorio), pero por otro motivo. La capacidad para entablar relaciones internacionales, aunque sea una capacidad que poseen los Estados, no es una condición a priori de estatalidad sino una consecuencia de ello. Es más, parece ser que esta cualidad de Estados varía entre los ya existentes, ya que la capacidad para mantener dichas relaciones con otros Estados dependerá de la eficacia del gobierno interno.⁹⁷

VI. OTROS CRITERIOS

⁹³ Ibid. Ijalaye, D. A. (1971). "Was "Biafra" at Any Time a State in International Law?" The American Journal of International Law, ed. 65. Vol. 3. pp. 551–559.

⁹⁴ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." cap. 9

⁹⁵ Potyrała, A. (2017). "Islamic State – Disputed Statehood". En A. Sroka, F. C.-R. Garrone, & R. D. T. Kumbrián (Eds.), Radicalism and Terrorism in the 21st Century: Implications for Security. Peter Lang AG. pp. 107–122

⁹⁶ Ibid. Chen, F. T. (2001). "The meaning of "states" in the membership provisions of the United Nations Charter". [Adaptado de una conferencia impartida en el Instituto de Derecho Comparado en Japón en la Universidad Chuo, Tokio, Japón, el 17 de marzo de 2001]. p. 33

⁹⁷ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp.61-62

Existen varios autores que consideran que los criterios del Convenio de Montevideo están intrínsecamente vinculados con otros o incluso que obvian otros criterios que son esenciales para la determinación de estatalidad de un actor.

i. Independencia y Soberanía

La independencia – como hemos visto en el apartado de definiciones – es un aspecto de la soberanía, motivo por el cual se han unido ambos conceptos, como posibles condiciones de estatalidad. A menudo se confunden los dos términos, por lo que acudimos a Crawford quien explica que la independencia es un requisito a la estatalidad, mientras que la soberanía es el hecho legal.⁹⁸ Igualmente:

“Hay que distinguir entre la independencia como criterio para la condición de Estado y la independencia como derecho de los Estados.”⁹⁹

Esto mismo parece haber sido la conclusión del caso Lotus (doctrina reiterada desde entonces), por el cual la Corte Permanente de Justicia Internacional sentenció a favor de Turquía en contra de Francia basándose en el principio de soberanía, distinguiéndolo esencialmente de independencia, y defendiendo así la independencia del Estado turco.¹⁰⁰ Por ello, en este apartado, habiendo ya comentado sobre la soberanía anteriormente en este trabajo, procederé a estudiar la independencia como un criterio de estatalidad.

En cuanto a la independencia como tal, la costumbre internacional y la consecuente jurisprudencia, muestran que la independencia es un requisito esencial de la soberanía (estatalidad). A pesar de ello, la amplia interpretación de este criterio combinado con la diversidad de casos conlleva una aplicación compleja de tal criterio. Por ello también resulta necesario diferenciar entre independencia formal (aquella que resulta de un reconocimiento legal) e independencia real (aquella que resulta de las capacidades reales de un Estado).¹⁰¹ Parece razonable concluir, por las problemáticas presentadas con la teoría constitutiva, que la

⁹⁸ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” p. 89

⁹⁹ Whiteman, M. M. (s.f.). “Digest of International Law”, ed. 5, 88–124. Cf. Draft Declaration of the Rights and Duties of States, Art. 1 (1949): “Every State has the right to independence, and hence to exercise freely and without dictation by any other State, all its legal powers, including the choice of its own form of government.”

¹⁰⁰ Permanent Court of International Justice. (1927). SS Lotus (France v. Turkey), Judgment. 7 September 1927, PCIJ Series A, No. 10, 1-18.

¹⁰¹ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” pp.62 - 89

estatalidad se debe juzgar de acuerdo con la independencia real. A pesar de ello, cabe estudiar ambos más detalladamente.

a. Independencia formal

La independencia formal se refiere al estatus legal de un Estado como soberano y autónomo según el derecho internacional. Este estatus suele establecerse mediante el reconocimiento de la autoridad del Estado para gobernar sus asuntos internos y externos sin control externo. La independencia formal se afirma mediante la gobernanza constitucional, los tratados internacionales o las declaraciones de otros Estados, reconociendo que un Estado posee pleno derecho a ejercer sus poderes de gobierno. Los factores considerados incluyen el establecimiento o reconocimiento de estructuras de gobernanza por ley o tratado, la adhesión a estándares legales internacionales y la capacidad de celebrar acuerdos que afirmen la soberanía.¹⁰²

b. Independencia real

La independencia real evalúa el grado en que un Estado ejerce su autoridad soberana en la práctica, más allá del simple reconocimiento formal. Se ocupa de la capacidad fáctica del Estado para implementar políticas y gobernar sin influencia o control externo indebido. La independencia real se mide evaluando la autonomía de los procesos de toma de decisiones de un Estado, la eficacia de su gobierno para hacer cumplir las leyes y políticas, y su capacidad para conducir las relaciones en sus propios términos. Los factores que socavan la independencia real pueden incluir la presencia militar extranjera, la dependencia económica o presiones políticas, todos factores que pueden limitar la capacidad práctica de un Estado para funcionar de forma independiente.¹⁰³

La relación entre la independencia formal y real es crucial para determinar la plena soberanía de un Estado. La independencia formal establece el reconocimiento legal de un Estado como

¹⁰² Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 67-72

¹⁰³ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 72 - 88

entidad independiente según el derecho internacional, lo que significa su derecho al autogobierno y la soberanía. Esto generalmente se representa a través de constituciones, sistemas legales y reconocimientos internacionales que establecen el marco para la autonomía de un Estado. La independencia real, por otra parte, se centra en la aplicación práctica de estos derechos, evaluando si un Estado puede realmente ejercer su gobernanza sin interferencia externa. La verdadera prueba de la independencia de un Estado a menudo reside en el equilibrio entre estos dos aspectos: un Estado puede tener independencia formal, pero si carece de independencia real debido a un control o influencia externos, su soberanía puede considerarse comprometida. Por el contrario, un Estado que opera con una autonomía sustancial de facto puede afirmar su independencia incluso si su independencia formal está bajo algún nivel de disputa o limitación. La interacción entre la independencia formal y la real es, por lo tanto, una evaluación dinámica tanto del estatus legal como de la gobernanza efectiva.¹⁰⁴

ii. Permanencia

Una condición anteriormente señalada es la de permanencia. Aunque no exista una doctrina que determine una permanencia mínima, la segunda reformulación del American Law Institute considera que debe haber razonables indicios de que estas condiciones se sigan cumpliendo a lo largo del tiempo.¹⁰⁵ Ello no supone *de facto* que un Estado tenga una permanencia absoluta, existiendo varios ejemplos a lo largo de la historia de Estados con una existencia breve. Tal es el caso de Zanzíbar que fue a la vez Estado y Miembro de las Naciones Unidas desde diciembre de 1963 hasta abril de 1964, cuando se fusionó en el nuevo Estado de Tanzania.

iii. Voluntad y capacidad para observar el derecho internacional.

Tal y como se ha hecho referencia en virtud de la teoría legalista, hay vertientes doctrinales que consideran que el reconocimiento de un Estado debe estar sujeto al cumplimiento del Estado pretendiente con el derecho internacional por parte del pretendiente. Sin embargo, J. Crawford explica:

¹⁰⁴ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 88-89

¹⁰⁵ American Law Institute. (1965). Restatement (2º) of Foreign Relations Law of the United States. p. 100.

“La falta de voluntad o la negativa a observar el derecho internacional puede constituir motivo para denegar el reconocimiento, o para las sanciones que permita el derecho internacional, del mismo modo que la falta de voluntad para observar las obligaciones de la Carta es un motivo para la no admisión en las Naciones Unidas. Ambos son distintos de la estadidad.”¹⁰⁶

Esto es un claro ejemplo sobre la complejidad de confluencias legales y políticas que plagan el debate doctrinal sobre la definición legal de un Estado.

iv. Un cierto grado de civilización

La costumbre de la actuación de Estados Unidos parece indicar otra condición de estatalidad. Para que un actor pueda pretender ser un Estado *“los habitantes del territorio deben haber alcanzado un grado de civilización que les permita cumplir [...] aquellos principios de derecho que rigen a los miembros de la sociedad internacional en sus relaciones.”¹⁰⁷*

Sin embargo, parece ser incoherente tal actuación, ya que para que un actor tenga la obligación de adherirse a los principios de derecho internacional que obligue a los Estados, primero debe ser considerado un Estado. Si queremos considerar esto como una condición, debe ser un factor evaluable *ex ante* y no *ex post*.

v. Orden legal

Kelsen sienta las bases de esta posible condición de estatalidad en 1960:

“Como organización política, el Estado es un orden jurídico. Pero no todo orden jurídico es un Estado... El Estado es un orden jurídico relativamente centralizado... El orden jurídico de la sociedad primitiva y el orden del derecho internacional general son órdenes coercitivos enteramente descentralizados y, por tanto, no son Estados. En la teoría tradicional, el Estado se compone de tres elementos: el pueblo del Estado, el territorio del Estado y el llamado poder del Estado, ejercido por un gobierno independiente. Los tres elementos sólo pueden determinarse jurídicamente, es decir,

¹⁰⁶ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” p. 91

¹⁰⁷ Hyde, C. C. (1947) “International Law” (2nd edn), vol. 1, p. 23

sólo pueden ser comprendidos como la validez y las esferas de validez de un ordenamiento jurídico.”¹⁰⁸

Por ello parece ser razonable concluir que el orden mundial es un elemento a considerar a la hora de evaluar la condición de gobierno eficaz. Sin embargo, esta condición es igual de válida, ya que parece razonable considerar que el mismo actor debe cualificar sus intenciones en su estructura legal. Esto mismo defiende J. Crawford:

“Sólo se puede conocer la norma básica de un Estado cuando el Estado mismo es identificado como tal.”¹⁰⁹

Es por ello que, aunque ciertas federaciones, agrupaciones u organizaciones de Estados puedan cumplir *a priori* con determinados o todos los criterios de Montevideo, no supone *de facto* que tales actores se puedan considerar como Estado si ésta no es la voluntad de su soberanía. Se puede concluir pues, que por mucho que un ente como la Unión Europea pueda asimilarse a la estatalidad e incluso declarar que su intención en el futuro sea ser un Estado federal, no es suficiente para que éste se pueda definir como tal.

VII. CARACTERÍSTICAS DE ESTATALIDAD

Al ver el amplio desarrollo doctrinal sobre la definición de Estado, resulta pertinente explayarme no solo sobre las condiciones *ex ante* para determinar lo que es un Estado, sino también lo que supone ser reconocido como un Estado. Por ello, en la presente sección estudiaré lo que conlleva la estatalidad de un actor, sin adentrarme en cuestiones de sucesión de Estado, mutaciones de Estado o muerte o extinción de Estado. Únicamente me limitaré a estudiar los derechos y obligaciones que adquiere, teóricamente, el Estado en su nacimiento legal. Adicionalmente, cabe recordar, que ciertos derechos, son también obligaciones para otros Estados, y viceversa.

i. Derechos

¹⁰⁸ Kelsen, H. (1934). "The Pure Theory of Law" (2nd ed.) pp. 286-287.

¹⁰⁹ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." p. 95

Los derechos recopilados surgen del Proyecto de Declaración sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1949 (D'49)¹¹⁰, la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978 (C'78)¹¹¹ y la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933 (C'33)¹¹². El listado es *numerus apertus*:

i. Derecho a la independencia: Todo Estado tiene derecho a ejercer sus poderes legales libremente, sin injerencias externas, incluida la elección de su gobierno. (art. 1 y 2 D'49, art. 3 C'33)

ii. Derecho a la igualdad: Los Estados son considerados iguales ante el derecho internacional, disfrutan de los mismos derechos y tienen igual capacidad para ejercerlos. (art. 5 D'49, art. 4 C'33)

iii. Derecho a la legítima defensa: Los Estados tienen derecho a la legítima defensa individual o colectiva ante un ataque armado. (art. 12 D'49, art 3 y 10 C'33)

iv. Seguir o desistir de tratados del Estado predecesor: Los Estados recientemente independientes o los Estados sucesores no están automáticamente obligados por los tratados de sus predecesores a menos que así lo acuerden expresamente. Esto se aplica tanto a los tratados bilaterales como a los multilaterales. (C'78)

ii. *Obligaciones*

Al igual que en el apartado anterior, los derechos recopilados surgen del Proyecto de Declaración sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1949 (D'49)¹¹³, la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978 (C'78)¹¹⁴ y la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933 (C'33)¹¹⁵. El listado es *numerus apertus*:

¹¹⁰ International Law Commission. (1949). "Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts".

¹¹¹ International Law Commission. (1978). "Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties."

¹¹² Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. (1933)

¹¹³ Ibid. International Law Commission. (1949). "Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts".

¹¹⁴ Ibid. International Law Commission. (1978). "Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties."

¹¹⁵ Ibid. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. (1933)

i. No intervención: Los Estados deben abstenerse de intervenir tanto en los asuntos internos como externos de otros Estados. (art. 3 D'49, art. 8 C'33)

ii. Mantener la paz: Los Estados deben garantizar que las condiciones dentro de su territorio no amenacen la paz y el orden internacionales. (art. 7 D'49, C'78, art. 11 y 12 C'33)

iii. Resolver disputas pacíficamente: Los Estados están obligados a resolver sus diferencias por medios pacíficos. (art. 8 – 13 D'49, C'78, art. 10 C'33)

iv. Respetar tratados anteriores: Los Estados sucesores deben respetar los tratados de los Estados predecesores a menos que se pronuncien explícitamente en contra de la sucesión. (C'78)

iii. *Características generales*

Los Estados tienen derechos y obligaciones de los cuales surgen unas características que generalmente son ciertas para los Estados – o al menos se alega que son ciertas para los Estados. Estos han sido resumidos en 5 puntos por Crawford:

Primero. Los Estados son soberanos, en el sentido de competencia internacional plena para realizar actos legales.

Segundo. Los Estados tienen competencia *prima facie* exclusiva sobre sus asuntos internos sin estar sujetos a un control por parte de otros Estados.

Tercero. Los Estados generalmente no pueden ser sometidos a procesos judiciales internacionales sin su consentimiento.

Cuarto. Los Estados son fundamentalmente iguales, aunque tengan distintos derechos, obligaciones y poderes.

Quinto. Se presumirá la aplicación de tales principios y se aplicarán favoreciendo la libertad de los Estados.¹¹⁶

iv. *Otras consideraciones*

¹¹⁶ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 40-41

Además de los derechos y obligaciones conferidos a los Estados, nuevos Estados también podrán beneficiarse de la posibilidad de ser admitidos en distintas organizaciones internacionales. La más destacada es la ONU que ofrece a los nuevos Estados una protección adicional, así como beneficios en forma de ayudas económicas. Otra fuente de ayudas de esta índole es el FMI que concede préstamos a Estados.¹¹⁷

Resulta evidente, a la luz de lo presentado en este apartado y teniendo en cuenta los demás beneficios mencionados anteriormente en la sección denominada *características generales de Estados*, que ser reconocido como un Estado por la comunidad internacional conlleva unos claros beneficios para el actor, al igual que unas obligaciones.

VIII. CASUÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS

Es indiscutible que el foro proporcionado por las Naciones Unidas ha sido un hito para la comunidad internacional, consolidando en él una parte significativa del derecho internacional. En cuanto a la cuestión de estatalidad, podemos señalar que la palabra “Estado” aparece 36 veces en su Carta fundacional.¹¹⁸

Su Consejo de Seguridad (CSNU) ha tenido un rol significativo para la creación y reconocimiento de nuevos Estados. Igualmente, la Asamblea General también ha influido en el proceso de descolonización.

Siendo la organización internacional con la gran mayoría, si no todos, de los Estados del mundo como miembros, la ONU tiene un papel importante a la hora de determinar lo que es un Estado, en particular porque en el artículo 4.1 se establece la estatalidad como una condición para acceder a ser miembro de la organización.¹¹⁹ Sin embargo, ni la propia Carta ni la Corte Internacional de Justicia en dos de sus opiniones consultivas¹²⁰ han proporcionado aclaración sobre las condiciones de estatalidad. No obstante, actualmente la ONU cuenta con 193 Estados

¹¹⁷ Fazal, T. M., & Griffiths, R. D. (2014). "Membership has its privileges: The changing benefits of statehood". *International Studies Review*, Vol. 16(1), pp. 79-106.

¹¹⁸ Ibid. Carta de las Naciones Unidas: Texto completo (1945).

¹¹⁹ Ibid. Carta de las Naciones Unidas (1945), art. 4.1.

¹²⁰ Tres casos:

1. International Court of Justice. (1975). “Western Sahara, Advisory Opinion”.

2. International Court of Justice. (1995). “East Timor (Portugal v. Australia)”.

3. International Court of Justice. (2010). “Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion”.

Miembros.¹²¹ Por otro lado, la propia Carta fundacional contempla en su artículo 35.2 la posibilidad de que existan Estados que no sean miembros de la organización.¹²²

A pesar de ello, es de notar que en la práctica no existe consenso sobre las condiciones de estatalidad como es ejemplificado por la casuística de CSNU. Según Christine Chinkin:

“A pesar de recibir informes [...] detallados del Secretario General sobre situaciones incluidas en su agenda, las decisiones del CS rara vez involucran consideraciones judiciales o incluso cuasi judiciales de hecho y de derecho, sino que son políticas e inevitablemente están sujetas a los intereses de las principales potencias.”

Sin embargo, de la política nace el derecho, ya que la política, al menos en teoría, es la voluntad de la sociedad (*ubi societas, ibi ius*), o al menos lo es del pueblo con poder (generalmente denominados gobernantes). De ahí la conocida frase: *política es derecho in statu nascendi*¹²³ estudiada por Juan Carlos Valdivia quien argumenta que hay 4 nexos entre la política y el derecho¹²⁴, y Rafael Alberto Martín Rivera quien ha estudiado la influencia de la política en el derecho.¹²⁵ Antes de comenzar el estudio sobre estatalidad en virtud de la ONU, es pertinente citar a Crawford:

*“La estadidad y la membresía a la ONU no se deben confundir. Una cosa es decir que la condición de Estado está regulada por la ley; otra muy distinta es afirmar que ha sido burocratizada bajo los auspicios de una organización internacional.”*¹²⁶

i. La evolución de estatalidad en las Naciones Unidas

La Carta fundacional en su artículo 3¹²⁷ distingue entre miembros originarios y los posteriormente admitidos. Según la conferencia de San Francisco,¹²⁸ sólo los posteriormente admitidos deberán cumplir con los requisitos de admisión y, por ello, actores como India, las

¹²¹ Crecimiento de la membresía en la ONU: 1945-presente. Recuperado de <https://www.un.org/es/about-us/growth-un-membership-1945-present>

¹²² Carta de las Naciones Unidas (1945), art. 35.2

¹²³ Wahlendorf, S. L. (1982). “Politique, Droit, Raison” (Vol. XXVII). LGDJ.

¹²⁴ Valdivia, J. C. (s.f.). “Derecho y política”. [Abogado y Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna].

¹²⁵ Martín Rivera, R. A. (2023). “La neutralidad axiológica de un orden jurídico real justo” [Conferencia sobre el proyecto de investigación PID 2021-127122NB-I00] en ISDE, Madrid.

¹²⁶ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” p.193

¹²⁷ Ibid. Carta de las Naciones Unidas (1945), art. 3 CONU

¹²⁸ Ibid. Whiteman, M. M. (1968) “Digest of International Law.” U.S. Department of State. pp. 191-192.

Filipinas y Ucrania, que en su momento no eran Estados, fueron admitidos como miembros.¹²⁹ Además de esos casos, hay otras dos ocasiones en las que la ONU parece haberse apartado de la habitual manera de estudiar la estatalidad conforme a la Carta. (i) En el caso de territorios descolonizados que en el momento de su admisión no eran completamente independientes ni tenían un gobierno propio, como es el caso del anteriormente mencionado Congo o el caso de Angola.¹³⁰ (ii) También se ignoraron los criterios tradicionales en el caso de los Estados divididos. En tales casos, las decisiones tomadas por la ONU se hicieron con la intención de favorecer la unificación de estos actores.¹³¹ Solo hubo 4 ejemplos de ello y, de éstos, Alemania y Corea fueron admitidos como Estados divididos ante la expectativa de un acuerdo sobre su estatus unitario. Para Vietnam y China, esto no se consideró una política viable.¹³²

Así pues, es posible establecer 5 criterios según el mencionado artículo 4 de la Carta, ya que para ser admitido se debe ser: (i) un Estado, (ii) amante de la paz, (iii) aceptar las obligaciones de la Carta, (iv) ser capaz de cumplir con dichas obligaciones y (v) estar dispuesto a cumplirlas. Para la finalidad perseguida en el presente trabajo nos enfocaremos únicamente en lo que es la estatalidad.

Parece ser que, en las primeras décadas de la organización, se aplicaban los criterios básicos de población, territorio determinado, estabilidad, gobierno eficaz e independencia soberana y, simultáneamente, se usaban con amplia flexibilidad los criterios legales tradicionales.¹³³ Fruto de ello, es la admisión de miembros polémicos como Congo, Israel y las Coreas (Norte y Sur). El estudio proporcionado por Crawford señala que de las 85 admisiones entre 1963 y 2005, todas, salvo 5, se aprobaron sin objeciones formales (Emiratos Árabes Unidos, Belice, Omán, Kuwait y Bangladesh), pero ello no supone que no hubiera controversia en cuanto a la admisión de otros Estados.¹³⁴

¹²⁹ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 177-179

¹³⁰ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 56 y 181

¹³¹ Ibid. Chen, F. T. (2001). "The meaning of "states" in the membership provisions of the United Nations Charter". [Adaptado de una conferencia impartida en el Instituto de Derecho Comparado en Japón en la Universidad Chuo, Tokio, Japón, el 17 de marzo de 2001]

¹³² Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." pp. 181-182

¹³³ Higgins, R. (1963) "The Development of International Law Through the Political Organs of the United Nations". Oxford University Press. pp. 11-57.

¹³⁴ Ibid. Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." p. 9 y pp.180-183

ii. *Artículo 32 y 52 de la Carta de las Naciones Unidas*

Ambos artículos 32 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas han suscitado debates sobre lo que se puede considerar en virtud de esos artículos como un Estado, aunque no sea miembro de la ONU.

Este en particular fue el caso de la República de Indonesia, invitada a las discusiones sobre su admisibilidad. Se argumentó que para los fines perseguidos por el artículo 32, un actor podía ser considerado un Estado, con la condición de que internacionalmente se pudiera considerar un actor, siempre y cuando tuviera razonables posibilidades de ser un Estado. Ciertamente, la interpretación de Estado de acuerdo con los artículos 32 y 35 parece hacer referencia a *“entidades territoriales con cierto grado de estatus internacional, independientemente del significado del término en otras partes de la Carta. Sin embargo, a la luz de la práctica variable [...], este punto de vista no se puede afirmar con mucha certeza.”*¹³⁵

IX. CASOS ACTUALES

Aunque la complejidad de los dos casos que estudiaremos en este apartado supere en detalles lo que se pueda anotar en un documento de esta longitud, sirven para mostrar cómo, en la práctica y en casos límites, la teoría no siempre se implementa de la forma idílica que se contempla sobre papel. Para ello, de forma no exhaustiva me limitaré a estudiar únicamente algunos casos que ejemplifican la disonancia entre la fundamentación teórica, ya explicada y la realidad.

i. *Caso Kosovo*

El 17 de febrero de 2008 Kosovo declaró su independencia. Seguidamente, varios países lo reconocieron como un Estado llevando a que actualmente poco más de 100 países y ciertas organizaciones internacionales lo reconozcan. En 2010, la Corte Internacional de Justicia reconoció la independencia como legalmente válida.¹³⁶

¹³⁵ Ibid. Crawford, J. (2007). “Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law.” p.191

¹³⁶ Perera, S. (2018). "The role of UN and major powers in recognition of Kosovo". The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, vol. 5 n°. 8. pp. 4931-4936

El problema de Kosovo surge porque Serbia no lo reconoce como Estado y porque la parte norte de Kosovo, poblada de serbios, no se quiere someter a la autoridad de Pristina. En 2011 la UE y EEUU volvieron a intentar el diálogo entre las dos naciones, pero no parece que estas conversaciones hayan dado sus frutos. De hecho, hay partes de la comunidad internacional que alegan que la UE y EEUU han aprovechado dicho foro para mejorar sus relaciones con Serbia, perjudicando el diálogo.¹³⁷

Adicionalmente, existe un problema que ha llevado a China y, principalmente a Rusia, a rechazar la estatalidad de Kosovo. Rusia se basa en que la separación de un territorio sin el consentimiento de su Estado originario (*Parent State*) sienta un precedente peligroso en el Derecho Internacional.¹³⁸

Aunque el occidente apoya la estatalidad de Kosovo, no es un frente unido ya que existen importantes excepciones y complicaciones en el reconocimiento occidental de Kosovo. España es un claro ejemplo de un Estado occidental que no reconoce a Kosovo. Por ello, cuando Kosovo se quería unir a BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) España presentó una demanda ante el Tribunal General Europeo y su superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la imposibilidad de que Kosovo se uniera por no ser un Estado.¹³⁹

Esto llevó a CJUE a una sentencia que diferencia entre dos tipos de estatalidad: uno vinculado a la capacidad de una entidad territorial para integrarse en la comunidad jurídica internacional de Estados (un Estado en sentido estricto), y otro vinculado a la capacidad de la entidad para celebrar acuerdos internacionales con otros Estados o instituciones internacionales (un “Estado” con comillas). Tales conclusiones ejemplifican cómo la dualidad política y jurídica de la cualificación de Estado está diluyendo el concepto tradicional de estatalidad.¹⁴⁰

ii. Caso Sáhara Occidental

¹³⁷ Gjeta, A. (2024, febrero 15). "Kosovo: Consolidating its statehood remains an uphill struggle 16 years after independence". *The Conversation*.

¹³⁸ Ibid. Perera, S. (2018). Perera, S. (2018). "The role of UN and major powers in recognition of Kosovo". *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, vol. 5 n°. 8. pp. 4931-4936

¹³⁹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2023). Caso C-632/20 P, España vs. Comisión. ECLI:EU:C:2023:28

¹⁴⁰ Fedele, G. (2023). "A country, but not a state? The apparent paradox of international statehood in Case C-632/20 P, Spain v Commission (Kosovo)". *European Papers*, vol. 8 n°. 2. pp.537-546.

El caso del Sáhara occidental tiene su origen en la descolonización española. Desde 1975 se ha convertido en una disputa entre los saharauis (quienes se han declarado como la República Árabe Saharaui Democrática), marroquíes, y mauritanos. A pesar de varios intentos para lograr una resolución pacífica a esta disputa, no ha habido avances en esta cuestión.¹⁴¹

Recientes evoluciones en la disputa incluyen la “ampliación”¹⁴² de postura anunciada por España en 2007, por la que favorece la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007.¹⁴³ Dicha propuesta consiste en realizar un referéndum sobre un estatuto de autonomía que se aprobaría para los saharauis a cambio de que ellos formen parte del Estado marroquí.¹⁴⁴ Esta propuesta ha sido ampliamente criticada debido a su supuesta falta de seriedad y el hecho de que no se contemple la posibilidad de una independencia saharauí y la falta de confianza en los compromisos democráticos marroquíes.¹⁴⁵

Consecuentemente, se sigue clasificando (desde 1963) a este territorio como un Territorio No Autónomo.¹⁴⁶ Actualmente, la situación parece haber empeorado con la reanudación de hostilidades y la falta de negociaciones oficiales entre las partes.¹⁴⁷

X. CONCLUSIONES

A la vista del trabajo realizado cabe iniciar la conclusión con la siguiente pregunta: ¿puede existir una definición legal de Estado?

El término Estado es un concepto fundamental para definir a los principales actores de la comunidad internacional. Sin embargo, es precisamente la importancia de la estatalidad lo que hace que sea un factor altamente politizado. Como en los demás aspectos del derecho, el

¹⁴¹ Ibid. Chinkin, C. & Baetens, F. (2015). “Sovereignty, Statehood and State Responsibility”. Cambridge University Press. p. 157

¹⁴² Congreso de los Diputados. (2021). Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita 184/66397. Recuperado de https://www.congreso.es/entradap/114p/e17/e_0173218_n_000.pdf

¹⁴³ Gobierno de España. (2022). “Declaración conjunta entre el Reino de España y el Reino de Marruecos”. Recuperado de <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/070422-declaracion-conjunta-Espana-Marruecos.pdf>

¹⁴⁴ Sahel, E. M. (2007). “Carta de fecha 11 de abril de 2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas”. Naciones Unidas. S/2007/206.

¹⁴⁵ Ruiz Miguel, C. (2007). “La propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental de 2007: Una antigua propuesta sin credibilidad.” Revista d’estudis autonòmics i federals nº 7, pp. 268-291

¹⁴⁶ Ibid. Naciones Unidas. (s.f.). “Territorios no autónomos: Sahara Occidental”. Recuperado de <https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt/western-sahara>

¹⁴⁷ Naciones Unidas. (2022). Documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre la cuestión del Sáhara Occidental (A/AC.109/2022/17). Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. <https://undocs.org/es/A/AC.109/2022/17>

ordenamiento jurídico internacional se ve corrompido por intereses políticos (sociológicos, económicos, ideológicos, etc.) que diluyen y tergiversan los conceptos fundamentales a su favor hasta tal punto que la definición es tan moldeable que no existe una verdad objetiva. Las resultantes incongruencias caen como piedras sobre el tejado de los juristas quienes, a la hora de sentenciar, cargan con la imposibilidad de encajar a la fuerza la subjetividad política en la objetividad jurídica.

Me siento moralmente obligado a desviarme brevemente del foco de este trabajo para afirmar que tal disonancia jurídica históricamente ha sido síntoma de algunas de las mayores crueldades. En un mundo en el que todo es justificable, no existe la razón. Un claro ejemplo histórico que se me ocurre es el de la esclavitud, donde por criterios plenamente subjetivos se descartó la personalidad de ciertas personas, con el fin de servir unos intereses políticos. Presento este ejemplo como símil de la incongruencia a la hora de reconocer a los Estados en la comunidad internacional. Por un lado, se alega reconocer la igualdad y soberanía de todos los Estados, pero a la vez se insiste en que ello depende del reconocimiento *ex ante* de otros Estados.

Es evidente que, si la estatalidad de un actor depende de otros Estados, no se pueden establecer como criterio para ello la igualdad o la soberanía. Fundamentándome en este argumento, al igual que en los anteriormente presentados, parece ser razonable concluir que la teoría constitutiva no puede ser considerada una opción legalmente viable. El derecho debe ajustarse al derecho natural o al menos tenerlo como su objetivo. Por ello, argumentaría que la única respuesta razonable a la cuestión aquí planteada es seguir la teoría declarativa.

Hemos evolucionado jurídicamente desde la familia a la comunidad, al pueblo, a las ciudades, a las mancomunidades (como son los Reinos e Imperios)¹⁴⁸ y, finalmente, a los Estados¹⁴⁹. Los Estados fundamentalmente se distinguen de las mancomunidades ya que son la evolución hacia una estructura mayor – Estado – facilitada por el desarrollo de la tecnología. Considerando que el Estado es un ente real, resulta razonable concluir que lo que existe se puede definir. Habiendo así contestado a la primera pregunta planteada, procederé a la segunda: ¿Cuál es la definición de Estado?

De forma general la comunidad científica, al igual que los principales diccionarios, pretenden proporcionar definiciones claras, concisas, coherentes, comprensibles y completas. Por ello,

¹⁴⁸ Gaudemet, J. (1997). *Les Naissances du droit*. LGDJ.

¹⁴⁹ Stein, P. (1999). *Roman law in European history*. Cambridge University Press.

pretenderé hacer lo mismo. Es de notar que la definición que pretendo proporcionar ignorará por completo – gracias a mi condición de estudiante – las influencias políticas, con la pretensión única de proporcionar una definición jurídica.

Esto dicho, cabe recalcar la complejidad de formular una definición acertada de lo que es un Estado que sea lo suficientemente precisa para resolver cuestiones en los límites de la estatalidad. Para ello me surge preguntarme por qué aparece el Estado. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales¹⁵⁰ y, como vimos en el caso de las *polis* griegas, cuanto mayor la unión, mayor es la fuerza. Fruto de nuestra naturaleza social, encontramos una optimización de recursos en su concentración. Es decir, por ejemplo, somos mucho más eficaces si cada uno se especializa en su área y luego intercambia su productividad por la de los demás. El Estado es la mayor manifestación de la unión de recursos para un fin determinado. Sea para bien o para mal, existe un contrato social inherente por el que el pueblo forma parte del Estado y su gobierno.¹⁵¹

De ahí que podamos determinar como un **primer** criterio que el Estado se asimile a la existencia de un gobierno eficaz. Sin embargo, si el gobierno es una forma de gestionar el Estado, no es razonable considerar que el gobierno exista antes que el Estado. Por ello argumentaría que, al considerar que el Estado es una evolución de la mancomunidad, solo cabe concluir que se diferencia en su capacidad de ejercer un control directo sobre el pueblo, con independencia de si luego opta por modelos de gobierno más o menos descentralizados. Es decir, que el Estado son los medios por los que el gobierno puede ejercitar el poder, mientras que el gobierno es el ejercicio real del poder. Es más, el Estado como un medio de poder, supone *de facto* la capacidad de ejercitar poder sobre una población y un territorio con todo lo que ello conlleva. Todo ello, con independencia de la legitimidad de ejercitar ese poder.

Dejo de lado la legitimidad para el ejercicio del poder porque es necesario dividir el hecho *de facto* de un factor *de jure*. Un comerciante puede vender productos sin licencia, pero no por ello es menos comerciante ni debe pagar menos impuestos si le descubren. Igualmente, por mucho que un gobierno sea ilegítimo, el Estado sigue siendo un hecho real. El Estado es un hecho *de facto* independiente de sus mecanismos de gobierno.

¹⁵⁰ Esto lo vemos tanto en las obras de Aristóteles donde se considera al humano como un “animal político” como en el Leviatán de Hobbes.

¹⁵¹ Morgan, E. S. (1988). *Inventing the people: The rise of popular sovereignty in England and America*. W.W. Norton & Company.

Considerando el convenio de Montevideo, debo excluir la capacidad de entablar relaciones internacionales como un criterio para la estatalidad. Además de las críticas presentadas cuando anteriormente se analizó este criterio, es de mi parecer que todo ente es capaz de participar en las relaciones internacionales si otros sujetos internacionales así lo desean. Claro ejemplo de ello es el Congo y, contrariamente, podemos mencionar a Somalilandia (actor ampliamente reconocido como Estado *de facto*).

Un **segundo** criterio aparece al considerar la evolución desde la mancomunidad. Antes, las mancomunidades eran independientes internacionalmente, siendo los entes territoriales que los integran dependientes de la mancomunidad (aunque solo en parte). Esta cualidad persiste en los Estados. Para que se pueda considerar a un actor como un Estado, éste debe ser independiente. Esta independencia debe ser real y formar parte de una soberanía interna y externa. Excluyo la necesidad de que la independencia sea formal por las mismas causas con las que descarto la teoría constitutiva. En resumen, el Estado debe ser soberano entendido como la autoridad absoluta dentro de su territorio y sobre su población, libre de control externo indebido.

Un **tercer** criterio a tener en cuenta es la voluntad del actor de ser considerado un Estado. Esto no se debe confundir con la voluntad y capacidad de observar el derecho internacional. Es razonable considerar que existen, o al menos es probable que existan, entes internacionales que no comparten lo establecido en el derecho internacional. Un claro argumento en contra de este criterio es el hecho de que existan varios Estados que han mostrado reiteradamente tanto una falta de voluntad como una incapacidad de observar el derecho internacional. No por ello, estos entes no deben ser considerados como Estados.

En cambio, la voluntad por ser considerado un Estado es un criterio fundamental. Ello no sólo se funda en el hecho de que el pueblo por medio del contrato social determina la estructura jurídica de su conjunto territorial, sino que también la manifestación del contrato social determinará la voluntad del pueblo por delimitar su forma Estatal. Claro ejemplo de ello se encuentra en Europa donde, a falta de este criterio, se podría alegar que la UE es un Estado federal. Ejemplos anteriores se encuentran con frecuencia en las relaciones entre los Estados germánicos bajo el “Zollverein” (unión aduanera alemana) antes de la unificación alemana.

Sin embargo, es imprescindible ampliar el matiz de la voluntad a fin de evitar una definición circular. La voluntad de ser un Estado no es suficiente en sí por ser considerado como tal, ya que ello supondría que la definición caería en el problema de la subjetividad. La voluntad es

una manifestación objetiva del pueblo por querer unirse bajo una misma estructura de poder dirigida por el modelo de gobierno que se escoja por medio del contrato social.

En **conclusión**, yo argumentaría que el Estado se puede definir como el contrato social por el que un pueblo y territorio se sujetan a un mismo medio *de facto* de ejercicio de poder soberano (interna y externamente).

XI. RECURSOS

La amplitud de recursos utilizados para la realización de este trabajo ha hecho necesario organizarlos entre Bibliografía (esto incluye libros y ensayos académicos); Normas, declaraciones y sentencias nacionales e internacionales (esto incluye documentos jurídicamente vinculantes y, documentos e informes no vinculantes emitidos por personas jurídicas internacionales); Webgrafía (esto incluye artículos académicos y publicaciones de entes internacionales); y, Otros recursos.

i. Bibliografía

A

American Law Institute. (1965). "Restatement (2º) of Foreign Relations Law of the United States".

Anderson, B. (1983). "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism." Verso.

B

Barnes, H. E. (1924). "Theories of the Origin of the State in Classical Political Philosophy". The Monist.

Besson, S. (2011). "Sovereignty". Max Planck Encyclopedias of International Law.

Bodin, J. (1709). "Les Six Livres de la République". De l'imprimerie de Jean de Tournes.

Brownlie, I. (1966) "Principles of International Law" (2ª edición). Cambridge University Press.

C

Carlyle, A. J. (1903). A History of Medieval Political Theory in the West. Blackwood.

Charpentier, J. (1956) "La Reconnaissance Internationale et l'Évolution du Droit des Gens". Cambridge University Press.

Chen, F. T. (2001). "The meaning of "states" in the membership provisions of the United Nations Charter". [Adaptado de una conferencia impartida en el Instituto de Derecho Comparado en Japón en la Universidad Chuo, Tokio, Japón, el 17 de marzo de 2001]. Indiana comparative law review. Vol. 12, nº. 1.

Chinkin, C. & Baetens, F. (2015). "Sovereignty, Statehood and State Responsibility". Cambridge University Press.

Cohen, R. (1961). "The Concept of Statehood in United Nations Practice". University of Pennsylvania Law Review.

Crawford, J. (2002) "International Law as an Open System. Selected Essays" Brill.

Crawford, J. (2007). "Statehood and Recognition. The Creation of States in International Law." Oxford University Press.

D

De Wal, G. (1835). "Inleiding tot de Wetenschap van het Europesche Volkenregt." J Oomkens.
& Cock, H. (1837).

Dunoff, J. L., Ratner, S. R., & Wippman, D. (2010). "International Law: Norms, Actors, Process" (3^a ed.). Aspen Publishers.

Dyson, K. H. F. (1980). "The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution". Oxford University Press.

F

Fazal, T. M., & Griffiths, R. D. (2014). "Membership has its privileges: The changing benefits of statehood". International Studies Review.

Fedele, G. (2023). "A country, but not a state? The apparent paradox of international statehood in Case C-632/20 P, Spain v Commission (Kosovo)". European Papers.

Fisch, J. (2012). "Peoples and Nations". Editado por Fassbender, B. & Peters, A. The Oxford Handbook of the History of International Law. Oxford University Press.

G

Gjeta, A. (2024, febrero 15). "Kosovo: Consolidating its statehood remains an uphill struggle 16 years after independence". The Conversation.

Gaudemet, J. (1997). "Les Naissances du droit". LGDJ.

Grotius, H. (1999). "Le droit de la guerre et de la paix". Presses Universitaires de France.

H

Harding, A. (1994). "The Origins of the Concept of the State." *History of Political Thought*.

Higgins, R. (1963) "The Development of International Law Through the Political Organs of the United Nations". Oxford University Press.

Hobbes, T. (1642). "De Cive". Cambridge University Press.

Hyde, C. C. (1947) "International Law" (2nd edn). Cambridge University Press.

I

Ijalaye, D. A. (1971). "Was "Biafra" at Any Time a State in International Law?" *The American Journal of International Law*.

K

Kant, I. (1798). "Die Metaphysik der Sitten. Erster Theil, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre" (2^a ed.). Friedrich Nicolovius.

Kant, I. (1897). "Perpetual Peace: A Philosophic Essay" [Traducido por Benjamin F. Trueblood, LL.D.]. Boston: The American Peace Society.

Kelsen, H. (1941). *American Journal of International Law* Vol. 35, No. 4

Kelsen, H. (1941) "The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence". *Harvard Law Review*.

Kelsen, H. (1934). "The Pure Theory of Law" (2nd ed.). he Lawbook Exchange, Ltd.

Kenwick, M. R, & Lemke, D. (2023). "International Influences on the Survival of Territorial Non-state Actors." *British Journal of Political Science*.

Kolderup-Rosenvinge, J. L. A. (1835). "Grundrids af den positive Folkeret". Gyldendal.H Matzen (1900).

L

Lauterpacht, H. (1947). "Recognition in international law." Cambridge University Press

Locke, J. (1884). "Two Treatises on Civil Government: Preceded by Sir Robert Filmer" [Introducción por Henry Morley]. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Longobardo, M. (2017). "La autoproclamada soberanía del Estado Islámico entre 2014 y 2017 y el Derecho Internacional". *Anuario Español de Derecho Internacional*, 2017, Vol 33.

M

Martínez Peñas, L. (2018). "El camino hacia el Estado como forma de organización político-social." *Revista Aequitas*.

Mattoso, J. (1998). "A Identidade Nacional". Gradiva.

Maquiavelo, N. (2006). "El Príncipe". Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1532)

Moita, L. (2012). "A critical review on the consensus around the Westphalian system". JANUS.NET, e-journal of International Relations.

Montesquieu, C. de S. (1892). "The Spirit of Laws" [Con análisis de D'Alembert del trabajo, traducido del francés por Thomas Nugent]. Oxford University Press.

Moreira, A. (1997). "Teoria das Relações Internacionais" (2ª ed.) Almedina.

Morgan, E. S. (1988). "Inventing the people: The rise of popular sovereignty in England and America." W.W. Norton & Company.

O

O'Connell, D. P. (1967) "State Succession". Cambridge University Press.

Oppenheim, L. (1955) "International Law. A Treatise" (8ª ed.). McKay.

Osiander, A. (2001). "Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth". Cambridge University Press.

P

Perera, S. (2018). "The role of UN and major powers in recognition of Kosovo". *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*.

Pollock, F. (1896). "The History of the Science of Politics". J. Fitzgerald (1883).

Potyrała, A. (2017). "Islamic State – Disputed Statehood". En A. Sroka, F. C.-R. Garrone, & R. D. T. Kumbrián (Eds.), "Radicalism and Terrorism in the 21st Century: Implications for Security". Peter Lang ed.

R

Renan, E. (1882). "Qu'est-Ce Qu'une Nation?" Tapir Press.

Rousseau, J.J. (1895) “The Social Contract or Principles of Political Right” [Traducido por Tozer, H.J.] Swan Sonnenschein & Co.

Ruiz Miguel, C. (2008). “La propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental de 2007: Una antigua propuesta sin credibilidad.” *Revista d’estudis autonòmics i federals*.

Rymer, T. (1816–1869). “Foedera” (Record Commission.). Gobierno Central del Reino Unido.

S

Schwarzenberger, G. (1976) “A Manual of International Law”. Milton.

Scott, P. (1998) “De Facto States in the International System, Working Paper n° 21”. Institute of International Relations, University of British Columbia.

Snyder, J. W. (1959). “The Ancient City State: Some Reasons for Its Durability”. *The Classical Journal*.

Stein, P. (1999). *Roman law in European history*. Cambridge University Press.

V

Valdivia, J. C. (s.f.). “Derecho y política”. [Abogado y Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna].

Vec, M. (2012). “III Regions, VI Europe, 27 From the Congress of Vienna to the Paris Peace Treaties of 1919”. *The Oxford Handbook of the History of International Law*.

Von Mohl, R. (1872). “Encyklopädie der Staatswissenschaften” (2ª ed.). Laupp.

W

Wahlendorf, S. L. (1982). “Politique, Droit, Raison” (Vol. XXVII). LGDJ.

Whiteman, M. M. (s.f.). “Digest of International Law”. US Department of State.

ii. Normas, Declaraciones y Jurisprudencia Nacional e Internacional

A

Acta Final del Congreso de Viena. (1815).

Asamblea General de las Naciones Unidas. (14 de diciembre 1946). Resolución 66 (I).

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1963). Tema 23 del programa: “Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” [A/5446/Rev.1].

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1967). “Introduction to the Annual Report 1966–1967” [A/6701/Add.1].

B

Badinter Commission. (1991). “Opinion 1”.

Badinter Commission. (1992). “Opinions 8 and 10”.

C

Congreso de los Diputados. (2021). Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita 184/66397. Recuperado de https://www.congreso.es/entradap/114p/e17/e_0173218_n_000.pdf

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (1948). "3rd session, 383rd meeting".

Council of Europe. (2005, 13 de diciembre). “El concepto de "nación"” (Doc. 10762). Informe. Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. (Ponente: Sr. György Frunda, Rumania, Grupo del Partido Popular Europeo).

D

“Definitive Treaty of Peace and Amity between Austria, Great Britain, Portugal, Prussia, Russia and Sweden, and France” firmado en Paris, 30 mayo 1814.

“Deutsch Continental Gas Gesellschaft v. Polish State”. (1929).

E

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. (1945).

G

Gobierno de España. (2022). “Declaración conjunta entre el Reino de España y el Reino de Marruecos”.

I

International Court of Justice. (1975). “Western Sahara, Advisory Opinion”.

International Court of Justice. (1995). “East Timor (Portugal v. Australia)”.

International Court of Justice. (2010). “Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion”.

International Law Commission. (1949). “Report, U.N. General Assembly Official Records, 4th Session, Supplement N^o. 10” (A/925).

International Law Commission. (1949). “Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”.

International Law Commission. (1978). “Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties.”

M

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. (1933)

N

Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas (2007) “Carta de fecha 11 de abril de 2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas”. S/2007/206.

Naciones Unidas. (2022). Documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre la cuestión del Sáhara Occidental (A/AC.109/2022/17). Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.

O

Organización de los Estados Americanos. (1948). Carta de la Organización de los Estados Americanos.

P

Parliamentary Assembly. (1993). "Additional protocol on the rights of minorities to the European Convention on Human Rights. Recommendation 1201". Recuperado de: Asamblea debate el 1 de febrero de 1993 (22º Sesión) (ver Doc. 6742, informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Ponente: Sr. Worms; y Doc. 6749, opinión de la Comisión de Asuntos Políticos, Ponente: Sr. de Puig). Texto adoptado por la Asamblea el 1 de febrero de 1993 (22ª Sesión).

Permanent Court of International Justice. (1927). *SS Lotus (France v. Turkey)*, Judgment. 7 September 1927, PCIJ Series A, No. 10.

T

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2023). Caso C-632/20 P, España vs. Comisión. ECLI:EU:C:2023:28

U

U.S. Mission to the United Nations. (April 18, 2024). "Explanation of vote at a UN Security Council meeting on Palestinian membership".

W

Wilson, W. (1918). "Fourteen Points".

iii. Webgrafía

B

Britannica. (s.f.). City-state. <https://www.britannica.com/topic/city-state>

Britannica. (s.f.). Final Act of Vienna. Recuperado de <https://www.britannica.com/topic/Final-Act-of-Vienna>

D

DiPúblico. (2013). “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados - Séptima Conferencia Internacional Americana Montevideo 1933”. Recuperado de <https://www.dipublico.org/14602/convencion-sobre-derechos-y-deberes-de-los-estados-septima-conferencia-internacional-americana-montevideo-1933/>

I

International Law Students Association. (s.f.). “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States”. Recuperado de <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>

L

Lesaffer, R. (s.f.). Vienna Convention (1815). En Oxford Public International Law. Recuperado de <https://opil.ouplaw.com/page/477>

N

Naciones Unidas (s.f.) “Crecimiento de la membresía en la ONU: 1945-presente”. Recuperado de <https://www.un.org/es/about-us/growth-un-membership-1945-present>

Naciones Unidas. (s.f.). “Territorios no autónomos: Gibraltar”. Recuperado de <https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsqt/gibraltar>

Naciones Unidas. (s.f.). “Territorios no autónomos: Sahara Occidental”. Recuperado de <https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsqt/western-sahara>

U

Universidad de Tartu. (s.f.). “De Facto States Research Project”. Recuperado de <https://defactostates.ut.ee/?lang=et>

iv. Otros Recursos

M

Martín Rivera, R. A. (2023). “La neutralidad axiologica de un orden juridico real justo” [Conferencia sobre el proyecto de investigación PID 2021-127122NB-I00] en ISDE, Madrid.